

Baltarusių tėvų asociacija Lietuvoje
Асацыяцыя беларускіх бацькоў у Літве

Асацыяцыя беларускіх бацькоў у Літве

БЕЛАРУСКІЯ СЕМ'І Ў ЛІТВЕ: ІНТЭГРАЦЫЯ І ЗАХАВАННЕ ІДЭНТЫЧНАСЦІ

Аналіз патрэб, бар'ераў і перспектывы на падставе даследавання
Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве (2025)

Вадзімір Заранкін
Вільня, 2026 г.

Змест

Выканаўчае рэзюмэ	3
Раздзел 1. Беларуская сямейная міграцыя ў Літву: кантэкст, праблемы інтэграцыі і грамадзянскі адказ.....	5
1.1. Маштабы і дынаміка міграцыі (2020–2025).	5
1.2. Сямейная міграцыя: ацэнка колькасці і лакалізацыя.	5
1.3. Змена дэмаграфічнага партрэта і інтэграцыйны патэнцыял.	6
1.4. Асноўныя праблемы беларускіх сем'яў.	6
1.5. Попыт на інтэграцыю праз двухмоўную адукацыю і бар'еры.	7
1.6. Грамадзянская рэакцыя: дзейнасць ініцыятывы бацькоў.	7
1.7. Вынікі дзейнасці і пераход да інстытуцыяналізацыі.	8
1.8. Стварэнне Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве як адказ на сістэмныя выклікі.	8
Раздзел 2. Аналіз патрэб і выклікаў беларускіх сем'яў у Літве паводле вынікаў апытання 2025 года.	11
2.1. Метадалогія даследавання і характарыстыка рэспандэнтаў.	11
2.2. Бягучая адукацыйная сітуацыя: узровень задаволенасці, асноўныя праблемы і магчымыя шляхі вырашэння.	15
2.3. Моўны партрэт дзяцей і вывучэнне моў.	30
2.4. Планы на будучыню, інтэграцыя і бар'еры.	40
2.5. Грамадскі запыт на адвакацыю і прыярытэтныя накірункі дзейнасці па вырашэнні існуючых выклікаў.	50
Заклучэнне.	59
Рэкамендацыі і прапановы.	63
Спіс выкарыстаных крыніц.....	68
Дадатак 1. Пытанні, уключаныя ў анлайн-апытанне.	70

Выканаўчае рэзюмэ

Дадзенае даследаванне грунтуецца на апытанні, праведзеным летам 2025 года, і адлюстроўвае сітуацыю беларускай сямейнай супольнасці ў Літве ў момант яе пераходу ад індывідуальнай адаптацыі да інстытуцыяналізаванай грамадзянскай актыўнасці. Вынікі даследавання не прэтэндуюць на рэпрэзентатыўнасць для ўсяго беларускага насельніцтва Літвы, аднак дакументуюць патрэбы, выклікі і прыярытэты найбольш актыўнай часткі беларускіх сем'яў, засяроджаных пераважна ў горадзе Вільні і Віленскім раёне. Гэтая група выступае ключавым носьбітам запыту на адвакацыю, дыялог з дзяржаўнымі інстытутамі і сістэмныя рашэнні ў сферы адукацыі і інтэграцыі.

За апошнія гады Літва сутыкнулася з істотнай зменай структуры беларускай дыяспары, якая характарызуецца высокай доляй сем'яў з дзецьмі. Канцэнтрацыя гэтых сем'яў у сталічным рэгіёне стварае значны ціск на сацыяльную і адукацыйную інфраструктуру. Асабліва востра стаіць пытанне доступу да адукацыі, якая адначасова спрыяе інтэграцыі дзяцей у літоўскае грамадства і захаванню беларускай мовы і ідэнтычнасці. Існуючая сістэма не здольная ў поўнай меры адказаць на гэты запыт: адзіная беларускамоўная ўстанова, Віленская гімназія імя Францішка Скарыны, працуе на мяжы магчымасцяў, а літоўскамоўныя ўстановы не маюць дастатковых інструментаў і досведу для працы з дзецьмі-мігрантамі. У выніку значная частка беларускіх дзяцей апынаецца ў расейскамоўных установах, што многія бацькі ўспрымаюць як вымушаны і непажаданы выбар.

Даследаванне паказвае, што асноўная маса беларускіх сем'яў знаходзіцца ў стадыі актыўнай адаптацыі і мае пераважна часовы прававы статус, што ўзмацняе адчуванне нестабільнасці і стварае запыт на прававую падтрымку, адвакацыю і сацыяльныя гарантыі. Пры гэтым патрэбы сем'яў носяць комплексны характар і ахопліваюць усе ўзроставыя групы дзяцей. Праблемы доступу да адукацыі і інтэграцыйных магчымасцяў маюць выразна лакалізаваны характар і найбольш востра праяўляюцца ў Вільні.

Асаблівай увагі заслугоўвае моўная сітуацыя. Большасць дзяцей рэспандэнтаў карыстаецца расейскай мовай у штодзённым жыцці, пры гэтым бацькі дэманструюць выразнае імкненне да таго, каб іх дзеці вывучалі беларускую мову для захавання ідэнтычнасці і літоўскую мову для паспяховай інтэграцыі. Пры гэтым, расейская мова не разглядаецца як пажаданы варыянт на перспектыву. Бацькі выказваюць выразную незадаволенасць якасцю выкладання літоўскай мовы, асабліва з-за адсутнасці сістэмнага падыходу да яе выкладання як замежнай і недахопу інтэграцыйнай падтрымкі для дзяцей-мігрантаў. Адначасова фіксуецца незадаволенасць як адсутнасцю магчымасцяў вывучаць беларускую мову ў большасці ўстаноў, так і фактамі выкарыстання расейскай мовы ў навучальным працэсе ў адзінай беларускамоўнай гімназіі.

Нягледзячы на высокі ўзровень нявызначанасці, большасць рэспандэнтаў адназначна разглядае Літву як краіну свайго жыцця на бліжэйшую перспектыву і як магчымую краіну сталага жыхарства для сваіх дзяцей. Паспяховасць інтэграцыі, перш за ўсё праз авалоданне літоўскай мовай і доступ да якаснай адукацыі, з'яўляецца ключавым фактарам, які ўплывае на гэтыя рашэнні. Абсалютная большасць бацькоў лічыць інтэграцыю ў літоўскае грамадства неабходнай і ўжо робіць канкрэтныя крокі ў гэтым кірунку, аднак сутыкаецца з істотнымі бар'ерамі, уключаючы недастатковае валоданне мовай, недахоп кантактаў з літоўскім асяроддзем і абмежаваны доступ да інфармацыі і інтэграцыйных праграм.

Даследаванне фіксуе выразны запыт на інстытуцыяналізаваную форму прадстаўлення і абароны інтарэсаў беларускіх сем'яў у Літве, асабліва ў сферы адукацыі. Пераважная большасць рэспандэнтаў падтрымала ідэю стварэння арганізацыі, якая магла б аб'ядноўваць беларускія сем'і, выступаць каналам камунікацыі з дзяржаўнымі ўстановамі і садзейнічаць выпрацоўцы сістэмных рашэнняў. Ключавымі прыярытэтамі такой дзейнасці з'яўляюцца ўдасканаленне падыходаў да выкладання літоўскай мовы як замежнай, развіццё эфектыўных механізмаў інтэграцыі дзяцей-мігрантаў, а таксама пашырэнне і паляпшэнне магчымасцяў для захавання беларускай мовы і культурнай ідэнтычнасці.

Беларускія сем'і лічаць важнай камунікацыю з літоўскім грамадствам і дзяржаўнымі інстытуцыямі, каб змяняць у лепшы бок стаўленне да беларусаў і пазбаўляцца стэрэатыпаў. Яны лічаць важным казаць пра сваё жаданне прыносіць карысць Літве, інфармаваць літоўцаў аб умовах, у якіх знаходзяцца беларускія мігранты, распавядаць пра неабходнасць падтрымкі і крокаў насустрач дзеля хуткай інтэграцыі беларускіх сем'яў, а таксама тлумачыць важнасць захавання беларускай мовы ў Літве сваёй ідэнтычнасці, бо гэта, у тым ліку, спрыяе бяспецы краіны.

У цэлым даследаванне пацвярджае, што актыўная частка беларускай сямейнай супольнасці ў Літве арыентаваная на доўгатэрміновую інтэграцыю і гатовая да канструктыўнага дыялогу. Гэта стварае глебу для эфектыўнага супрацоўніцтва з боку літоўскіх дзяржаўных інстытутаў і арганізацый грамадзянскай супольнасці пры ўмове своечасовай і сістэмнай рэакцыі на зафіксаваныя патрэбы.

Палітычныя рэкамендацыі, сфармуляваныя на падставе дадзенага даследавання, а таксама з улікам Пастановы Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы №2499, адрасаваны ключавым актарам, якія фармуюць і рэалізуюць палітыку ў сферах адукацыі, інтэграцыі і падтрымкі сем'яў у Літве. Да іх адносяцца нацыянальныя органы ўлады, у першую чаргу Міністэрства адукацыі, навукі і спорту, Міністэрства сацыяльнай абароны і працы, Міністэрства культуры, а таксама Дэпартамент нацыянальных меншасцяў пры Урадзе Літвы; муніцыпальныя органы, перш за ўсё муніцыпалітэт горада Вільні і яго адукацыйныя падраздзяленні; установы дашкольнай і школьнай адукацыі; арганізацыі грамадзянскай супольнасці, у тым ліку літоўскія і беларускія недзяржаўныя арганізацыі, якія працуюць у сферах адукацыі і інтэграцыі; а таксама іншыя актары, уцягнутыя ў фармаванне грамадскага дыялогу і публічнай камунікацыі, уключаючы сродкі масавай інфармацыі.

Раздзел 1. Беларуская сямейная міграцыя ў Літву: кантэкст, праблемы інтэграцыі і грамадзянскі адказ.

1.1. Маштабы і дынаміка міграцыі (2020–2025).

За апошнія пяць гадоў у Літву пераехала рэкордная колькасць грамадзян Беларусі. З 2020 года яна ўзрастала істотнымі тэмпамі. Калі на пачатак 2020 года ў Літве, паводле звестак Дэпартамента міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных спраў Літоўскай Рэспублікі (у далейшым – Дэпартамент міграцыі, 2025), пражывала 17 769 грамадзян Беларусі, то на пачатак 2022 года іх было ўжо 31 028 (рост на 74,6%).

Свайго піку колькасць грамадзян Беларусі, якія пражываюць у Літве, дасягнула да 1 студзеня 2024 года, склаўшы 62 167 чалавек (рост на 100,4% у параўнанні з 2022 годам). Пасля гэтага дадзеная лічба пачала зніжацца і складае на 1 лістапада 2025 года 50 895 чалавек, скараціўшыся за 1 год і 10 месяцаў на 18,1%.

Аднак, гэтая лічба не адлюстроўвае рэальную колькасць грамадзян Беларусі, якія пастаянна пражываюць у Літве. Абсалютную большасць з 50 895 чалавек складаюць асобы з часовымі дазволамі на жыхарства – 46 753 чалавекі на 1 лістапада 2025 года. Калі прааналізаваць гэтую групу на падставе звестак Дэпартамента міграцыі, то можна вылучыць некалькі катэгорый, на падставе якіх грамадзянам Беларусі выдаюцца часовыя дазволы на жыхарства ў Літве. І самая распаўсюджаная падстава – гэта праца. Дазвол на часовае пражыванне ў Літве такога тыпу маюць 21 243 грамадзяніна Беларусі, гэта значыць 45,4% ад колькасці тых, хто знаходзіцца ў Літве па часовым дазеле на жыхарства.

Адначасова, паводле звестак Службы занятасці Літвы, большасць грамадзян Беларусі, якія жывуць у Літве, працуюць кіроўцамі міжнародных грузавых аўтамабіляў (LRT.lt, 2024). Такім чынам, істотная частка беларусаў, якія маюць часовы дазвол на жыхарства ў Літве на падставе працы, з'яўляюцца кіроўцамі. Гэтая катэгорыя, як правіла, фактычна не пражывае ў Літве пастаянна. Тое ж можа датычыцца і іншых катэгорый работнікаў, якія не пераязджаюць у Літву, а толькі працуюць на літоўскіх наймальнікаў, перасоўваючыся паміж Беларуссю і Літвой.

Такім чынам, рэальная колькасць грамадзян Беларусі, якія пастаянна пражываюць у Літве, відавочна, меншая за колькасць уладальнікаў часовых дазвонаў на жыхарства. І сярод іх ёсць сем'і з дзецьмі. Афіцыйная статыстыка не вылучае гэтую катэгорыю мігрантаў асобна. Пры гэтым, досвед адаптацыі беларускіх сем'яў да новага асяроддзя, а таксама інтэграцыі ў літоўскае грамадства, будзе мець свае асаблівасці.

1.2. Сямейная міграцыя: ацэнка колькасці і лакалізацыя.

У 2025 годзе Інстытут сацыялогіі Літоўскага цэнтра сацыяльных навук правёў даследаванне беларускай сямейнай міграцыі ў Літву (Shcherbina & Chubrik, 2025), спрабуючы даць адказ на пытанне, што ўяўляе сабой гэтая катэгорыя мігрантаў, якія іх мадэлі інтэграцыі, а таксама з якімі праблемамі яны сутыкаюцца. На падставе двух падыходаў была зроблена выснова, што колькасць грамадзян Беларусі ў Літве, якія жывуць сем'ямі, на канец 2024 года можа складаць 14,6 тысяч чалавек, або каля 30% агульнай колькасці імігрантаў з Беларусі. Аўтары таксама прыходзяць да высновы, што колькасць беларускіх сем'яў можа складаць прыблізна 5 тысяч, у тым ліку сем'яў з дзецьмі – 2 800, якія выходзяць прыблізна 4 205 дзяцей..

Істотная іх частка, верагодна, сканцэнтравана ў г. Вільня і Віленскім раёне. Так, паводле звестак Дэпартаменту міграцыі (2025), на пачатак 2025 года са 174 321 усіх замежнікаў, якія пражываюць у Літве, 68 112 (39%) задэкларавалі месца свайго пражывання ў Вільне і Віленскім раёне, з іх 60 842 (34,9%) – непасрэдна ў горадзе Вільня. З улікам блізкасці Вільні да мяжы з Беларуссю, а таксама этна-лінгвістычнай сітуацыі, верагодна, доля беларусаў, якія жывуць у Вільні і наваколлі, будзе яшчэ вышэйшай.

Паводле звестак Цэнтра рэгістраў (VĮ Registrų centras, 2025), агульная колькасць асоб, якія задэкларавалі месца жыхарства ў горадзе і нарадзіліся ў Беларусі, на 4 лістапада 2025 года складае 36 709 чалавек, з іх 2 156 ва ўзросце да 18 гадоў. А колькасць дзяцей ва ўзросце да 5 гадоў (гэта значыць, тых, хто адназначна пераехаў у Літву ў апошнія гады) складае 284. Хоць сюды ўваходзяць і грамадзяне Літвы, гэтыя лічбы дапамагаюць зразумець агульную карціну.

1.3. Змена дэмаграфічнага партрэта і інтэграцыйны патэнцыял.

Такім чынам, пытанне дакладнай колькасці беларускіх сем'яў і дзяцей, якія пераехалі ў Літву, з'яўляецца дыскусійным, але можна канстатаваць, што за апошнія 5 гадоў яно значна павялічылася. Беларусы і раней складалі трэцюю па колькасці нацыянальную групу меншасцяў у Літве, саступаючы палякам і расейцам, але міграцыя апошніх гадоў, верагодна, значна змяніла не толькі іх колькасць, але і ўзроставы склад. Так, па дадзеных перапісу насельніцтва Літвы 2021 года (Дэпартамент статыстыкі Літвы, 2021), беларусы складалі прыблізна 1% ад агульнага насельніцтва (28.2 тыс.), пры гэтым найбольшая іх частка трапляла ва ўзроставыя катэгорыі ад 60-69 гадоў (2.1% ад ўсіх жыхароў гэтага ўзросту), больш за 80 гадоў (1.8%), 70-79 гадоў (1.6%) і 50-59 гадоў (1.4%). І гэтыя лічбы ўключаюць таксама грамадзян Літвы, якія адносяць сябе да беларускай нацыянальнасці.

Сыходзячы з вынікаў даследвання сямейнай міграцыі ў Літве (Shcherbina & Chubrik, 2025), да гэтай колькасці па стане на канец 2024 года можна дадаць ад 12 013 да 14 773 сямейных мігрантаў. Гэтая катэгорыя, верагодна, у большасці складаецца з асобаў працаздольнага ўзросту, а таксама непаўнагадовых. Такім чынам, у Літве апынулася вялікая колькасць сем'яў з дзецьмі – тое, чаго раней у краіне не назіралася. Значнае павялічэнне нацыянальнай групы ў цэлым і з'яўленне вялікай колькасці беларусаў працаздольнага ўзросту, у тым ліку сем'яў з дзецьмі, абумовілі новы кантэкст, які раней не быў ўласцівы беларускай дыяспары ў Літве.

Беларускія сем'і пачалі сутыкацца з выклікамі і пытаннямі ў сувязі з адаптацыяй да новага асяроддзя, вырашэнне якіх патрабавала пошуку адпаведных падыходаў. Shcherbina і Chubrik (2025) кажуць пра тое, што сямейныя мігранты, асабліва сем'і з дзецьмі, часта дэманструюць больш моцную матывацыю да інтэграцыі ў адрозненне ад індывідуальных мігрантаў. У той жа час, мадэлі інтэграцыі сем'яў звычайна значна больш складаныя і адбываюцца на шматлікіх узроўнях, што дазваляе інтэгравацца хутчэй. Сем'і з дзецьмі значна больш зацікаўлены ў інфармацыі пра тое, як функцыянуе прымаючае грамадства, а таксама маюць больш выразную патрэбу ў магчымасці доўгатэрміновага планавання і прадказальнасці.

1.4. Асноўныя праблемы беларускіх сем'яў.

Сярод асноўных праблем, з якімі сутыкаюцца сем'і беларускіх мігрантаў у Літве, Shcherbina і Chubrik (2025) называюць:

1. **Адсутнасць упэўненасці** (змена палітыкі ў дачыненні да беларусаў, негатыўная інфармацыя ў публічнай прасторы, адсутнасць празрыстасці і прадказальнасці ў рашэннях дзяржаўных устаноў);
2. **Праблемы легалізацыі** (адсутнасць празрыстых дарожных мапаў для атрымання дазволу на пастаяннае пражыванне і грамадзянства, доўгія бюракратычныя працэдуры);
3. **Адсутнасць доступу да консульскіх паслуг** (немагчымасць падоўжыць пашпарт па-за межамі Беларусі і г.д.);
4. **Моўны бар'ер** (абмежаваны доступ да рынку працы, складанасць з атрыманнем адукацыі, цяжкасці з авалоданнем літоўскай мовы);
5. **Адукацыя дзяцей** (адсутнасць інтэграцыйных праграм у школах, недастатковая дапамога ў вывучэнні літоўскай мовы, дыскрымінацыя).

Такім чынам, адначасова з неабходнасцю вырашаць пытанні, тыповыя для большасці беларускіх імігрантаў, – дэманстраваць эмацыйную ўстойлівасць, вырашаць праблемы з легалізацыяй, пашпартамі і іншыя юрыдычныя пытанні – адным словам, навучыцца арыентавацца ў новым асяроддзі, беларускія сем'і з дзецьмі сутыкаюцца з неабходнасцю вырашаць і спецыфічныя задачы, уласцівыя гэтай групе. Акрамя патрэбы ў атрыманні дзецьмі якаснай адукацыі, частка беларускіх сем'яў заклапацілася пытаннем захавання нацыянальнай ідэнтычнасці і атрымання адукацыі на роднай мове пры адначасовай інтэграцыі ў літоўскае грамадства.

1.5. Попыт на інтэграцыю праз двухмоўную адукацыю і бар'еры.

Гэтыя сем'і выказалі моцнае жаданне інтэгравацца ў літоўскае грамадства не праз лінгвістычную асіміляцыю, але даючы магчымасць сваім дзецям вучыцца як на беларускай, так і на літоўскай мовах. Бацькі пераважна разглядалі гэтую двухмоўную мадэль адукацыі як найлепшы шлях для захавання культуры і паўнаважнай інтэграцыі.

У 2023 годзе неформальная ініцыятыва беларускіх бацькоў у Вільні запусціла апытанне, якое праводзілася супольнасцю, каб ацаніць попыт на варыянты адукацыі на беларускай мове ў Літве. Апытанне праходзіла з ліпеня па кастрычнік 2023 года. Ключавая выснова палягала ў тым, што сем'і часта былі вымушаны выбіраць расейскамоўныя школы, калі іх дзеці не прымаліся ў Віленскую гімназію імя Францішка Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija) – адзіную беларускамоўную школу ў Літве, а таксама за межамі Беларусі.

У той жа час, паступленне ў літоўскамоўную школу не разглядалася бацькамі як ідэальная альтэрнатыва, паколькі ў Літве, па іх меркаванні, адсутнічае комплексная сістэма падтрымкі для нядаўна прыбылых дзяцей-мігрантаў. У выніку, сем'і, якія хацелі, каб іх дзеці вучыліся на літоўскай і беларускай мовах – а не на расейскай – часам заставаліся без добрых варыянтаў.

1.6. Грамадзянская рэакцыя: дзейнасць ініцыятывы бацькоў.

Пасля правядзення апытання ініцыятыва група бацькоў распачала шэраг дзеянняў, накіраваных на вырашэнне праблем (“Беларускія школы ў Вільні. Інфопункт”, 2024). Першапачаткова яны сканцэнтраваліся на спробе пашырэння існуючых адукацыйных магчымасцяў, сабраўшы 1000 подпісаў у падтрымку адкрыцця другой беларускамоўнай

школы ў Вільні з прычыны вострай нястачы месцаў у Віленскай гімназіі імя Францішка Скарыны. Былі складзены спісы патэнцыйных вучняў і настаўнікаў.

Ініцыятыва актыўна ўзаемадзейнічала з мясцовымі ўладамі: адбылася сустрэча з тагачасным віцэ-мэрам Вільні, якому былі перададзены сабраныя подпісы і афіцыйны запыт. Прадстаўнікі бацькоў праводзілі абмеркаванні з Віленскім самакіраваннем адносна магчымага дадання дадатковых класаў у гімназіі імя Скарыны, а таксама магчымага адкрыцця дадатковых беларускамоўных садковых груп. Улічваючы фізічныя абмежаванні існуючай школы, абмяркоўваліся альтэрнатыўныя памяшканні ў Вільні, дзе можна было б размясціць беларускамоўныя класы ці дашкольныя групы. Акрамя таго, былі арганізаваны сустрэчы з палітыкамі і муніцыпальнымі чыноўнікамі ў Вільні і Віленскім раёне для вывучэння сітуацыі.

1.7. Вынікі дзейнасці і пераход да інстытуцыяналізацыі.

Нефармальна ініцыятыва бацькоў працягвала сваю дзейнасць і на працягу 2024–2025 навучальнага года, падтрымліваючы актыўны кантакт з адміністрацыяй гімназіі імя Скарыны, муніцыпалітэтам і іншымі зацікаўленымі бакамі.

Нягледзячы на намаганні і відавочны попыт, у тым ліку 50 адхіленых заяў на 2024–2025 навучальны год (“Беларускія школы ў Вільні. Інфапункт”, 2024), 34 з якіх былі для вучняў пачатковых класаў, новыя беларускамоўныя класы не былі створаныя ні ў Віленскай гімназіі імя Францыска Скарыны, ні ў іншых дзяржаўных школах. Муніцыпальныя ўлады прызналі сітуацыю, але палічылі стварэнне другой беларускай школы немэтазгодным. У якасці кампрамісу яны прапанавалі фармаваць новыя беларускамоўныя класы ў іншых школах. Тым не менш, у выніку гэтыя планы не былі рэалізаваны.

Вынікам працяглага ціску з боку супольнасці стала абмежаваная, але станоўчая змена – даданне аднаго дадатковага 5-га класа ў Віленскай гімназіі імя Скарыны на 2025–2026 навучальны год. Аднак гэтае невялікае паляпшэнне супала са значнай стратай – закрыццём беларускамоўнага дзіцячага садка, які працаваў пры гімназіі (Наша Ніва, 2025). Станам на сярэдзін 2025 года ў Вільнюсе – і ў Літве ўвогуле – беларускамоўных дзіцячых садкоў не засталася.

Больш за тое, структурная праблема засталася нявырашанай. У цыкле прыёму на 2025–2026 год зноў былі адхілены заявы дзясятка беларускіх дзяцей, агульная колькасць заяў знізілася. Верагодна многія сем’і, расчараваныя масавымі адмовамі, страцілі веру ў тое, установа зможа забяспечыць іх дзецям доступ да адукацыі на роднай мове.

У той жа час, Віленская гімназія імя Францыска Скарыны сапраўды функцыянуе на мяжы сваёй праектнай магутнасці. Калі ў 2019–2020 г.г. у гімназіі навучалася 235 вучняў, то ў 2022–2023 іх было 381 (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 2023), а на 1 верасня 2024 года іх колькасць складала ўжо 401 асобу (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija, 2025). Такім чынам, колькасць вучняў з 2020 года вырасла на 70,6%. Перапоўненасць навучальнай установы і абмежаванасць фізічнай прасторы блакуе магчымасць прыёму новых вучняў.

1.8. Стварэнне Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве як адказ на сістэмныя выклікі.

У дадзеных умовах частка бацькоў накіравала намаганні на стварэнне афіцыйнай юрыдычнай асобы. У канцы вясны 2025 года было запушчана новае, больш падрабязнае

апытанне для збору актуальных звестак аб патрэбах беларускіх сем'яў. Яно пацвердзіла высновы, зробленыя ў 2023 годзе:

1. **Наяўнасць попыту на двухмоўную адукацыю і інтэграцыю у літоўскае грамадства:** існуе выразны і высокі попыт з боку бацькоў на атрыманне дзецьмі беларускамоўнай адукацыі пры адначасовым глыбокім вывучэнні літоўскай мовы і інтэграцыі ў літоўскае грамадства.
2. **Абмежаванасць рэсурсаў, якія існуюць:** магчымасці існуючай беларускамоўнай адукацыі ў Літве, прадстаўленай Віленскай гімназіяй імя Францішка Скарыны, з'яўляюцца надзвычай абмежаванымі (перагружанасць, адсутнасць месцаў, закрыццё садковых груп), што не дазваляе задаволіць попыт. У іншых установах магчымасць вывучаць беларускую мову адсутнічае. Гурткі па выходных таксама не дазваляюць задаволіць попыт.
3. **Неабходнасць удасканалення дзейнасці гімназіі Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija):** існуюць пэўныя пытанні да функцыянавання самой гімназіі, у тым ліку непаслядоўнае выкарыстанне беларускай мовы ў навучальным працэсе, якія патрабуюць асобнага абмеркавання беларускай супольнасцю і вырашэння для забеспячэння якасці беларускамоўнай адукацыі.
4. **Бар'еры ў літоўскамоўных установах:** узнікаюць значныя складанасці, калі бацькі імкнуцца аддаць дзяцей у літоўскамоўныя ўстановы, паколькі на дзяржаўным узроўні адсутнічае эфектыўная сістэма інтэграцыі і комплекснай падтрымкі мігрантаў, а таксама адаптацыі да новага моўнага асяроддзя.

Апытанне таксама сфармулявала патрэбу ў арганізацыі, якая б прадстаўляла інтарэсы бацькоў і канцэнтравалася на вырашэнні гэтых і іншых выяўленых праблем і пытанняў. 97.9% рэспандэнтаў выказалі падтрымку стварэнню афіцыйнай бацькоўскай структуры, у жніўні 2025 года была заснавана "Асацыяцыя беларускіх бацькоў у Літве" (Baltarusių tėvų asociacija Lietuvoje, 2025). Яе ўзнікненне стала вынікам двух гадоў паслядоўнай грамадзянскай актыўнасці. Пры гэтым Асацыяцыя – безумоўны вынік, але не прамая спадкаемца неформальнай ініцыятывы бацькоў.

Далейшыя раздзелы будуць прысвечаны аналізу адказаў апытання 2025 года і распрацоўцы прапаноў па вырашэнні азначаных праблем.

Высновы

Такім чынам, на аснове аналізу афіцыйнай статыстыкі і вынікаў папярэдніх сацыялагічных даследаванняў, можна канстатаваць, што за апошнія пяць гадоў у Літве сфармаваўся новы сацыяльны кантэкст, абумоўлены рэкордным прытокам грамадзян Беларусі. Калі на пачатак 2020 года ў Літве пражывала 17 769 грамадзян Беларусі, то на канец 2025 года іх было ўжо 50 895 (рост на 186%), што сведчыць пра беспрэцэдэнтны маштаб міграцыі, які таксама змяніў узроставаю структуру беларускай дыяспары.

У адрозненне ад папярэдніх хваляў міграцыі, бягучая хваля характарызуецца істотнай доляй сем'яў, якія пераехалі з дзецьмі. Паводле дадзеных даследавання Shcherbina і Chubrik (2025), сямейныя мігранты складаюць каля 30% ад агульнай колькасці беларускіх імігрантаў, што можа сведчыць пра прыблізна 2 800 сем'яў, якія могуць выходзіць больш за 4 200 дзяцей у Літве. Істотная частка гэтай катэгорыі сканцэнтравана ў горадзе Вільня і

Віленскім раёне, што накладае значны ціск на сацыяльную інфраструктуру сталіцы. Беларускія сем'і сутыкаюцца з тыповымі для мігрантаў праблемамі (легалізацыя, юрыдычныя пытанні, моўны бар'ер), але маюць і спецыфічныя задачы, звязаныя з забеспячэннем адукацыі і захаваннем нацыянальнай ідэнтычнасці дзяцей. Сямейныя мігранты, як правіла, дэманструюць больш моцную і хуткую матывацыю да інтэграцыі, якая адбываецца на шматлікіх узроўнях.

Ключавым аспектам інтэграцыі для многіх бацькоў стала пытанне адукацыі на роднай мове пры адначасовай інтэграцыі ў літоўскае грамадства. Частка бацькоў разглядае двухмоўную мадэль (беларуская і літоўская мовы) як найлепшы шлях для паўнаважнай інтэграцыі і захавання культуры, выступаючы супраць лінгвістычнай асіміляцыі і вымушанага выбару расейскамоўных школ. Нягледзячы на відавочны попыт на беларускамоўную адукацыю, існуючая адукацыйная сістэма не змагла яго задаволіць. Адзіная Віленская гімназія імя Францішка Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija) функцыянуе на мяжы сваёй праектнай магутнасці (рост колькасці вучняў з 2020 года на 70,6%), што прыводзіць да масавых адмоў пры прыёме і закрыцця беларускамоўнага дзіцячага садка пры гімназіі ў 2025 годзе.

У адказ на гэтыя структурныя выклікі ініцыятыўная група бацькоў з 2023 года вяла актыўную адвакацыйную дзейнасць: збіраліся падпісы за пашырэнне адукацыі на беларускай, вяліся перамовы з уладамі г. Вільня і пошук альтэрнатыўных памяшканняў. Нягледзячы на мінімальныя поспехі (напрыклад, даданне яшчэ аднаго 5-га класа ў гімназіі Скарыны ў 2025 г.), структурныя праблемы засталіся. Кульмінацыяй гэтай паслядоўнай грамадзянскай актыўнасці стала заснаванне ў жніўні 2025 года "Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве", створанай для сістэмнага прадстаўлення і абароны інтарэсаў беларускіх сем'яў.

Такім чынам, дадзенае даследаванне, якое грунтуецца на апытанні лета 2025 года, праводзіцца ў крытычны момант, калі сямейная беларуская супольнасць перайшла ад індывідуальнай адаптацыі да інстытуцыяналізаванай грамадзянскай актыўнасці, што робіць аналіз іх патрэб і прыярытэтаў надзвычай актуальным.

Раздел 2. Аналіз патрэб і выклікаў беларускіх сем'яў у Літве паводле вынікаў апытання 2025 года.

2.1. Метадалогія даследавання і характарыстыка рэспандэнтаў.

У апытанні, якое праводзілася з чэрвеня па ліпень 2025 года, узяў удзел 91 рэспандэнт. Да ўдзелу запрашаліся беларусы і беларускі, якія маюць дзяцей і пастаянна пражываюць у Літве. Заклік да ўдзелу ў апытанні распаўсюджваўся праз сацыяльныя сеткі праектаў і ініцыятыў, якія працуюць з беларусамі ў Літве. Запрашэнні таксама дасылаліся асабіста сярод беларускай дыяспары ў Літве.

Апытанне было ананімным, аднак рэспандэнты мелі магчымасць пакінуць свае кантактныя дадзеныя добраахвотна. Агулам такой магчымасцю скарысталася 40 рэспандэнтаў. Такім чынам, апытанне можна лічыць часткова дэананімізаваным, што дазваляе верыфікаваць частку аўдыторыі.

Інструментарый апытання ўключаў блок пытанняў, накіраваных на збор як колькасных дадзеных (закрытыя пытанні з варыянтамі адказу), так і якаснай інфармацыі (адкрытыя пытанні, дзе рэспандэнты маглі пакінуць уласны адказ).

Пытанні ахоплівалі наступныя тэматычныя блокі:

- Сацыяльна-дэмаграфічныя характарыстыкі: працягласць і месцы пражывання, прававы статус, склад сям'і.
- Адукацыйныя траекторыі: бягучае месца навучання дзяцей, задаволенасць якасцю адукацыі, жаданне змяніць навучальную ўстанову.
- Моўны ландшафт: вывучэнне і выкарыстанне беларускай, літоўскай і іншых моў.
- Інтэграцыя і планы на будучыню: міграцыйныя настроі, бар'еры ў інтэграцыі.
- Запыт на адвакацыю: патрэба ў інстытуалізацыі і вызначэнне прыярытэтаў дзейнасці.

Абмежаванні даследавання і інтэрпрэтацыя вынікаў

Пры інтэрпрэтацыі вынікаў дадзенага апытання неабходна ўлічваць метадалагічныя абмежаванні, звязаныя са спосабам фармавання выбаркі і зборам дадзеных.

Апытанне праводзілася метадам добраахвотнай выбаркі (self-selection sampling) і распаўсюджвалася праз мэтавыя каналы камунікацыі: сацыяльныя сеткі і беларускія суполкі/праекты, якія дзейнічаюць у Літве. Такім чынам, атрыманая выбарка з 91 рэспандэнта з'яўляецца мэтавай, але статыстычна нерэпрэзентатыўнай для ўсёй папуляцыі беларусаў, якія пражываюць у Літве з дзецьмі. Гэта азначае, што вынікі апытання не могуць быць найпрост экстрапаляваныя на ўсё беларускае насельніцтва Літвы.

Метад распаўсюджвання апытання праз беларускія ініцыятывы і праекты заканамерна прыцягнуў да ўдзелу найперш тых асоб, якія:

- **Актыўныя ў грамадскім жыцці:** маюць высокі ўзровень дасведчанасці аб праблемах, звязаных з адукацыяй і інтэграцыяй, і матываваныя да іх вырашэння.
- **Добра інтэграваныя ў беларускую супольнасць:** ведаюць пра існаванне грамадскіх арганізацый або сочаць за іх дзейнасцю.
- **Маюць моцную “беларускую ідэнтычнасць”:** больш зацікаўленыя ў пытаннях захавання беларускай мовы і культуры.

Той факт, што 40 з 91 рэспандэнта добраахвотна пакінулі свае кантактныя дадзеныя для далейшага ўдзелу ў стварэнні асацыяцыі бацькоў, паказвае на высокую ступень зацікаўленасці гэтай падгрупы ў грамадскай актыўнасці і адвакацыі.

Сфера прымянення вынікаў

Нягледзячы на статыстычную нерэпрэзентатывнасць, дадзенае апытанне дазваляе:

- **Дакументаваць праблемы “актыўнага ядра”:** дакладна вызначыць спектр і вастрыню адукацыйных, моўных і інтэграцыйных цяжкасцяў, з якімі сутыкаецца найбольш актыўная і матываваная частка беларускай супольнасці ў Літве.
- **Сфармуляваць патрэбы ў адвакацыі:** атрыманыя дадзеныя з’яўляюцца надзейнай асновай для фармулявання палітычных рэкамендацый і абгрунтавання неабходнасці арганізаванай дзейнасці.
- **Вызначыць прыярытэты дапамогі:** вынікі апытання з’яўляюцца в дарожнай мапай для грамадскіх і дзяржаўных інстытуцый, якія імкнуцца аказваць дапамогу беларусам у Літве.

Такім чынам, дадзенае даследаванне з’яўляецца вывучэннем выпадку (case study), арыентаваным на патрэбы і праблемы актыўнай часткі беларускай сямейнай дыяспары ў Літве.

Профіль рэспандэнтаў: геаграфія, прававы статус і працягласць пражывання

У апытанні прыняў удзел 91 рэспандэнт, якія адказвалі ад імя сваіх сем’яў. Згодна з атрыманымі дадзенымі, 83 з гэтых сем’яў з’яўляюцца поўнымі. Усяго ў апісаных сем’ях гадуецца 151 дзіця, што дазваляе ацаніць агульную колькасць людзей, ахопленых апытаннем, прынамсі ў 327 чалавек, якія пражываюць у Літве.

Працягласць пражывання

Паводле адказаў, структура працягласці пражывання выглядае наступным чынам:

- 4 сем’і жывуць у Літве менш за год;
- 19 сем’яў – ад 1 да 2 гадоў;
- 59 сям’я – ад 3 да 4 гадоў;
- 4 сям’і – ад 5 да 6 гадоў;
- 5 сем’яў жывуць у Літве больш за 7 гадоў.

Такім чынам, 90% сем'яў жывуць у Літве не больш за 4 гады. Пры гэтым 25% сем'яў пражываюць у краіне менш за два гады. Можна канстатаваць, што яны знаходзяцца на пачатковай стадыі адаптацыі да новага сацыяльнага і адукацыйнага асяроддзя.

Геаграфія пражывання

Амаль усе рэспандэнты пражываюць у Вільні. Толькі 2 сем'і жывуць у Клайпедзе і 1 у Каўнасе. Гэта сведчыць пра выразную канцэнтрацыю беларускіх сем'яў у сталіцы, што ўплывае як на маштаб, так і на характар актуальных праблем.

Правы статус

- Дазвол на часовае пражыванне ў Літве - 75 рэспандэнтаў;
- Дазвол на сталае пражыванне – 13 рэспандэнтаў;
- Іншыя правыя падставы - 3.

Такім чынам, 82,4% удзельнікаў даследавання жывуць у Літве на падставе часовага дазволу, 14,2% маюць сталую прававую аснову. Адна асоба мае грамадзянства Літвы, яшчэ дзве – грамадзянства іншых краін ЕС. Пры гэтым 96,7% усіх рэспандэнтаў з'яўляюцца грамадзянамі Беларусі.

Той факт, што колькасць рэспандэнтаў, якая жыве ў Літве менш за 5 гадоў, перавышае колькасць асобаў з часовым дазволам на жыхарства, верагодна, тлумачыцца ў тым ліку тым, што частка з іх мае статус уцекача.

Узроставая структура дзяцей

Усяго рэспандэнты выходзяць 151 дзіця. Размеркаванне па ўзроставых групам наступнае:

- Дашкольны ўзрост (да 7 гадоў): 49 дзяцей;
- Пачатковая школа (7–11 гадоў): 52 дзіцяці;
- Сярэдняя школа (12–19 гадоў): 50 дзяцей.

Найбольшая колькасць дзяцей прыпадае на ўзросты (пазначаны толькі першыя пяць груп):

- 5 і 8 гадоў – па 15 дзяцей;
- 9 гадоў – 12 дзяцей;
- 15 гадоў – 11 дзяцей;
- 3, 4, 10 і 12 гадоў – па 9 дзяцей;
- 11, 14 і 16 гадоў – па 8 дзяцей.

Высновы

Такім чынам, асноўная маса беларускіх сем'яў, якія ўзялі ўдзел у апытанні (90%), прыбыла ў Літву цягам апошніх 4 гадоў. Гэта сведчыць пра тое, што гэтая супольнасць знаходзіцца ў стадыі актыўнага станаўлення і адаптацыі, а не з'яўляецца даўно ўкаранёнай этнічнай меншасцю. Пераважная большасць сем'яў (больш за 82%) знаходзіцца ў Літве на падставе часовых дазвонаў на жыхарства. Адсутнасць статусу пастаяннага жыхара ці грамадзянства можа ствараць для бацькоў адчуванне нестабільнасці і павышаць запыт на прававую падтрымку і адвакацкую праву, асабліва ў пытаннях легалізацыі і сацыяльных гарантый.

Раўнамернае размеркаванне дзяцей па ўсіх узроставых групам (прыблізна па 50 дзяцей у дашкольнай, пачатковай школьнай і сярэдняй школьнай катэгорыях) паказвае, што патрэба ў адукацыйных і іншых паслугах з'яўляецца комплекснай. Гэта не часовы ўсплёск у адной катэгорыі, а ўстойлівы запат на навучанне на ўсіх узроўнях – ад дзіцячых садкоў да выпускных класаў. Праблема доступу да адукацыйных, інтэграцыйных і іншых магчымасцяў мае выразна лакалізаваны характар – гэта пераважна праблема горада Вільні, дзе канцэнтравана абсалютная большасць рэспандэнтаў.

2.2. Бягучая адукацыйная сітуацыя: узровень задаволенасці, асноўныя праблемы і магчымыя шляхі вырашэння.

Адукацыйныя ўстановы

137 дзяцей рэспандэнтаў, якія ўзялі ўдзел у апытанні, наведваюць прынамсі 41 адукацыйную установу ў Літве, у тым ліку 14 дашкольных устаноў, а таксама невядомыя ўстановы (рэспандэнты пазначылі толькі мову навучання). З іх 39 устаноў знаходзяцца ў Вільні, адна ў Клайпедзе і адна ў Коўна.

Бяспрэчным лідэрам з’яўляецца Віленская беларуская гімназія імя Францыска Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija), якая таксама з’яўляецца адзінай установай у Літве з беларускай мовай навучання. Яе наведвае 45 дзяцей з 28 сем’яў. Трэба адзначыць, што да 2025-2026 акадэмічнага года гімназія прапаноўвала дашкольныя садковыя групы. Такім чынам, з 45 дзяцей прынамсі 6 наведвалі садок (некаторыя рэспандэнты не пазначылі, на якім узроўні навучаюцца іх дзеці). На другім месцы прыватная школа Stenbridge з пераважна расейскай мовай навучання (на сайце ўстановы дэкларуецца расейска-ангельская білінгвальная мадэль толькі ў пачатковай школе), дзе навучаецца 10 дзяцей з 7 сем’яў. Трэцяя па папулярнасці ўстанова - Vilniaus Naujamesčio mokykla з расейскай мовай навучання і 8 вучнямі з 6 сем’яў. Далей ідуць Vilniaus Levo Karsavino mokykla (расейская мова, 7 вучняў з 5 сем’яў) і Vilniaus "Ateities" mokykla з 6 вучнямі з 6 розных сем’яў. Агульная сітуацыя па ўстановах выглядае такім чынам:

Табліца 1. Размеркаванне вучняў па навучальных установах у Літве.

Установа	Колькасць вучняў	Мова навучання
Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija	45	Беларуская
Privati mokykla Stenbridge	10	Расейская
Vilniaus Naujamesčio mokykla	8	Расейская
Vilniaus Levo Karsavino mokykla	7	Расейская
Невядомыя дзіцячыя садкі	7	Расейская
Vilniaus "Ateities" mokykla	6	Расейская
Невядомыя дзіцячыя садкі	4	Літоўская
Невядомыя школы	4	Расейская
Erudito Licejus	3	Літоўская, Ангельская
Klaipėdos tarptautinė mokykla "UNIVERSA VIA"	2	Літоўская
Mokykla "Gravitas schola"	2	Украінская
VGTU inžinerijos licėjus	2	Літоўская
Vilniaus "Santaros" gimnazija	2	Расейская
Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija	2	Расейская
Vilniaus darželis-mokykla "Svaja"	2	Расейская
Vilniaus Lazdynų mokykla	2	Расейская
Vilniaus Naujininkų progimnazija	2	Літоўская
Vilniaus Sofijos Kovalevskajos Progimnazija	2	Расейская
Дзіцячы садок "Kurpaitė"	2	Расейская
Дзіцячы садок "Zylutė"	2	Расейская
Kauno Tarptautinė Gimnazija	1	Літоўская
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija	1	Літоўская

Klaipėdos Simono Dachо progimnazija	1	Літоўская
Royal Russell mokykla	1	Ангельская
Turgelių Aistuvos Gimnazija	1	Літоўская
Vilniaus “Montessori” mokykla	1	Ангельская
Vilniaus Simono Stanevičiaus progimnazija	1	Літоўская
Vilniaus Spindulio progimnazija	1	Літоўская
Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija	1	Ангельская
Vilniaus Žemynos progimnazija	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Aitvaras”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Lašelis”	1	Расейская
Дзіцячы садок “Mazasis Trinapolis”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Ramunele”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Rytas”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Strazdelis”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Vaivorykštė”	1	Расейская
Дзіцячы садок “Verinelis”	1	Расейская
Дзіцячы садок “Žiedas”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Zirmunieliai”	1	Літоўская
Дзіцячы садок “Delfinukas”	1	Літоўская

Мовы навучання

Большасць дзяцей навучаецца на расейскай мове – іх колькасць складае 59 чалавек. З іх 16 дзяцей навучаецца на дашкольным узроўні. Другая па колькасці група дзяцей – гэта тыя, хто навучаецца на беларускай мове – 45 асобаў, з якіх 6 наведвае садковыя групы. Неабходна адзначыць, што гэтыя лічбы цалкам супадаюць з колькасцю вучняў у гімназіі Скарыны, бо яна адзіная ў Літве прапануе адукацыю на беларускай мове.

Трэцяя па колькасці група дзяцей навучаецца на літоўскай мове – 28 вучняў, з якіх 12 наведвае дашкольныя ўстановы. Нязначная колькасць рэспандэнтаў пазначыла ангельскую мову навучання. У большасці выпадкаў размова ідзе пра змяшаныя формы навучання. Акрамя таго, 2 вучні навучаюцца на ўкраінскай мове ў школе “Гравітас”.

Табліца 2. Мовы навучання і колькасць вучняў.

Мовы навучання		у тым ліку:	
		школьнікі	дашкольнікі
Расейская	59	43	16
Беларуская	45	39	6
Літоўская	28	16	12
Ангельская	6	5	1
Украінская	2	2	0

Задаваленасць навучальнымі ўстановамі і прычыны незадаваленасці

Адказваючы на пытанне аб узроўні задаваленасці бягучымі навучальнымі ўстановамі па шкале ад 1 да 5, большасць бацькоў паставіла 4 балы (42 чалавекі), што сведчыць пра дастаткова высокі ўзровень задаваленасці. Яшчэ 18 рэспандэнтаў цалкам задаволеныя

ўстановамі, якія наведваюць іх дзеці (5 балаў). Значная колькасць рэспандэнтаў ацаніла сваю задаволенасць у 3 балы (25 чалавек), што паказвае на сярэдні ўзровень задаволенасці ці, магчыма, адсутнасць выразнай пазіцыі па дадзеным пытанні. Адказы з нізкімі адзнакамі (1 і 2) складаюць 6 выпадкаў, што паказвае на існаванне вельмі невялікай групы бацькоў з выразнай незадаволенасцю. Сярод іх два адказы тычыліся Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija. І па адным Vilniaus Naujamiesčio mokykla, Vilniaus “Ateities” mokykla, VGTU inžinerijos licejus, а таксама невядомага дзіцячага садка.

Атрыманыя вынікі паказваюць, што бацькі ў цэлым даволі станоўча ацэньваюць навучальныя ўстановы, якія наведваюць іх дзеці: пераважаюць адзнакі 4 і 5 (66% адказаў), што сведчыць пра агульную задаволенасць. У той жа час значная частка рэспандэнтаў абрала сярэдні варыянт (3 балы, 28% адказаў), што паказвае на наяўнасць праблем або сумненняў, якія перашкаджаюць дасягнуць поўнага задавальнення. Негатыўныя ацэнкі, хоць і складаюць толькі каля 6% ад усіх адказаў, адносяцца да некалькіх розных устаноў з рознымі мовамі навучання (беларуская, расейская, літоўская), што сведчыць пра больш шырокія сістэмныя праблемы, а не пра выключна адзін асобны выпадак.

Дыяграма 1. Узровень задаволенасці бацькоў навучальнымі ўстановамі.

Пры гэтым 69 рэспандэнтаў (75,8%) адказалі на наступнае пытанне – “Калі Вы не задаволены, то чым дакладна?” (можна было выбраць адзін ці некалькі прапанаваных варыянтаў ці дадаць свой адказ). Такім чынам, прычынамі незадаволенасці сваімі бягучымі ўстановамі адукацыі падзяліліся і тыя, хто агулам імі задаволены.

Найбольшая колькасць рэспандэнтаў абрала варыянт “адсутнасцю выкладання беларускай мовы”. Так адказаў 31 чалавек або 34% рэспандэнтаў. Другая па колькасці група рэспандэнтаў (29 адказаў ці 31,8%) незадаволены ўзроўнем выкладання літоўскай мовы. Яшчэ 25,3% незадаволены агульнай якасцю выкладання прадметаў, а 22% канстатуюць адсутнасць падтрымкі для дзяцей-мігрантаў.

На пятым месцы па папулярнасці ідзе адказ “узроўнем выкладання беларускай мовы”. Яго абралі 16 рэспандэнтаў (17,6%). Тут неабходна адзначыць, што, такім чынам, фактарам беларускай мовы (неякасным выкладаннем ці яго адсутнасцю ўвогуле) так ці інакш незадаволены да 47 рэспандэнтаў (51,6%), што складае абсалютную большасць адказаў.

Дыяграма 2. Прычыны незадаволенасці бацькамі ўстановамі адукацыі сваіх дзяцей.

У той жа час, адказваючы на наступнае пытанне, “Ці хацелі б Вы, каб Ваша дзіця (дзеці) вучылася(-іся) ў іншай навучальнай установе ў Літве?”, 28 рэспандэнтаў (30,8%) выказалі выразнае жаданне перайсці ў іншую ўстанову (адказы “4” і “5”). 43 сям’і (47,3%) паставілі 2 (23 чалавекі) і 1 (20 чалавек) балы, што паказвае на тое, што яны не хочуць, каб іх дзеці вучыліся ў іншых установах. Колькасць рэспандэнтаў, якія абралі “сярэдні” варыянт, складае 20 чалавек (22%). Такім чынам, прыблізна 1/3 рэспандэнтаў дакладна гатовая разгледзець пытанне пераходу ў іншую ўстанову адукацыі.

Дыяграма 3. Наяўнасць жадання бацькоў змяніць бягучую навучальную ўстанову дзяцей.

Калі прааналізаваць, якія ўстановы наведваюць дзеці бацькоў, што маюць выразнае жаданне змяніць навучальную ўстанову, узгадваюцца Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija (6 рэспандэнтаў), Vilniaus Naujamiesčio mokykla (5 адказаў), Vilniaus “Ateities” mokykla (3 адказы), Vilniaus Levo Karsavino mokykla (2 адказы), а таксама па адным разе ўзгадваюцца Klaipėdos tarptautinė mokykla “UNIVERSA VIA”, Privati mokykla STEMBRIDGE, VGTU inžinerijos licėjus, Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazija.

У той час як па апошнім блоку нельга зрабіць нейкіх грунтоўных вынікаў з-за невялікай прадстаўленасці гэтых устаноў у апытанні, можна адзначыць некаторыя назіранні датычна першых чатырох устаноў.

У выпадку Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija шэсць рэспандэнтаў, якія маюць выразнае жаданне пакінуць установу, складаюць 21,4% ад 28 сем'яў, ахопленых апытаннем, якія маюць там дзяцей. Гэта сведчыць аб тым, у той час як пэўная колькасць бацькоў мае вялікі ўзровень незадаволенасці гімназіяй, большасць (78,6%) сем'яў агулам не маюць намеру пераходзіць з яе ў іншыя ўстановы. Адносна вялікая абсалютная колькасць рэспандэнтаў з гэтай гімназіі, якія хочуць змяніць установу, тлумачыцца тым, што дадзеная гімназія найбольш прадстаўлена ў дадзеным апытанні.

У той жа час, можна канстатаваць параўнальна высокі ўзровень намеру змяніць сваю навучальную ўстанову бацькамі, чые дзеці наведваюць Vilniaus Naujamiesčio mokykla (5 рэспандэнтаў з 6 – 83% усіх рэспандэнтаў з гэтай установы), Vilniaus "Ateities" mokykla (3 з 6 – 50%), Vilniaus Levo Karsavino mokykla (2 з 5 – 40%). Трэба адзначыць, што гэтыя расейскамоўныя ўстановы адпаведна займаюць 3, 4 і 5 месцы па колькасці дзяцей рэспандэнтаў, якія іх наведваюць.

Асобным пытаннем рэспандэнтам прапанавалася напісаць, у якую канкрэтную ўстанову яны хацелі б перавесці дзяцей, а таксама на якой мове яны хацелі б вучыцца, калі бягучы стан рэчаў іх не задальняе. Па выніках аналізу адказаў можна заўважыць некалькі асноўных тэндэнцый.

1. Адукацыя на беларускай мове ў гімназіі імя Францыска Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija).

З 42 чалавек, якія пакінулі адказы на пытанне датычна "ідэльнай" адукацыйнай ўстановы для дзяцей дзесяць (23.8%) так ці інакш адзначылі, што хацелі б трапіць у адзіную ў Літве гімназію з беларускай мовай навучання. Пры гэтым амаль усе яны наведваюць зараз школы з расейскай мовай навучання, і толькі адна сям'я хацела б перайсці ў гімназію Скарыны са школы з літоўскай мовай навучання. Адметна, што большасць з гэтых рэспандэнтаў адзначыла, што іх дзеці не вучацца ў гімназіі, бо не здолелі туды трапіць:

"Гімназія Скарыны, не было месцаў спачатку, а потым ужо сын не захацеў пераходзіць"
(рэспандэнт 12, школа з расейскай мовай навучання)

"Мы ўжо некалькі гадоў падаем заяву ў Скарынаўскую гімназію. Месцаў няма. Патрэбная ўстанова з адэкватным стаўленнем настаўнікаў, выкладаннем беларускай, нармальным выкладаннем літоўскай (а не "яна вам ўсё роўна не трэба" а потым ставяць 2 бала)" (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

"Хачу сына перавесці са школы Льва Карсавіна ў Скарынаўку. Там не было месцаў летась" (рэспандэнт 40, 2 дзяцей у школе з беларускай мовай навучання, 1 дзіця ў школе з расейскай мовай навучання)

"Магчыма у беларускую, але ж туды складана трапіць" (рэспандэнт 48, школа з расейскай мовай навучання)

"Гімназія Скарыны, але не хапае месцаў" (рэспандэнт 79, школа з расейскай мовай навучання)

"Гімназія імя Скарыны, няма месцаў" (рэспандэнт 90, школа з расейскай мовай навучання)

Таксама неабходна адзначыць, што некаторыя рэспандэнты канстатавалі, што не маюць альтэрнатыў, каб іх дзеці навучаліся на беларускай мове, і наведваюць гімназію Скарыны, бо іншых варыянтаў проста не існуе.

“На жаль, іншых навучальных устаноў з беларускай мовай няма” (рэспандэнт 21, школа з беларускай мовай навучання)

“... нет такой установки, поэтому и учимся в гимназии” (рэспандэнт 27, школа з беларускай мовай навучання)

2. Адукацыя на беларускай і літоўскай.

Іншая заўважная тэндэнцыя – наяўнасць агульнага запыту на адукацыю на беларускай мове (без абавязковай прывязкі да гімназіі Скарыны) адначасова з моцным выкладаннем літоўскай мовы. Некаторыя рэспандэнты таксама адзначаюць, што зараз такой установы ў Літве не існуе, узгадваючы выкарыстанне расейскай мовы і недастаткова якаснае выкладанне літоўскай.

“Такой пакуль не існуе :) Каб была і моцная літоўская, і выкладалася беларуская, але без дамеску расейскай” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Мы ўжо некалькі гадоў падаем заяву ў Скарынаўскую гімназію. Месцаў няма. Патрэбная ўстанова з адэкватным стаўленнем настаўнікаў, выкладаннем беларускай, нармальным выкладаннем літоўскай (а не "яна вам ўсё роўна не трэба" а потым ставяць 2 бала)” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Ці ў беларускамоўную з сучаснымі тэндэнцыямі навучання, ці літоўскую, але дзіця пакуль не валодае мовай на патрэбным узроўні” (рэспандэнт 38, садок з расейскай мовай навучання)

“У літоўскую альбо бел-літ гімназію, але ў іх няма месцаў” (рэспандэнт 87, школа і садок з расейскай мовай навучання)

Некаторыя рэспандэнты ўзгадалі патрэбу ў дзіцячым садку з беларускай мовай выхавання.

“Хацелі б добры беларускі садок” (рэспандэнт 15, дзіцяці 5 гадоў, ўстанова на пазначана)

«беларуска-моўны садок з ангельскай літоўскай дадатковымі мовамі” (рэспандэнт 74, садок з літоўскай мовай навучання)

3. Адукацыя на літоўскай мове.

Частка бацькоў (10 сем’яў) выказала жаданне, каб іх дзеці вучыліся на літоўскай як асноўнай мове навучання. Пры гэтым, некаторыя адзначаюць, што не робяць гэтага з-за моўнага бар’ера.

“В литовской школе недалеко от дома, но уровень литовского языка не очень высокий у детей” (рэспандэнт 34, школа з расейскай мовай навучання)

“... хацелі б трапіць у школу з літоўскай мовай навучання, пужаюць цяжкасці цалкам літоўскамоўнага асяроддзя” (рэспандэнт 36, школа і садок з расейскай мовай навучання)

“Хацелася, каб дзеці навучаліся ў літоўскай школе. Але для гэтага гам не хапае ўзроўня валодання літоўскай мовы” (рэспандэнт 80, школа з беларускай мовай навучання)

Адзін рэспандэнт распавёў пра беспаспяховую спробу наведвання дзіцячага садка з літоўскай мовай выхавання і пераходу ў расейскамоўны садок і далей школу пасля гэтага.

“Мы наведвалі два літоўскіх дзіцячых садкі да Стэмбрыджу, але моўны бар’ер перашкаджаў адаптацыі, і мы вырашылі перавесці ў рускамоўны садок” (рэспандэнт 46, садок з расейскай мовай навучання)

Сярод іншых адказаў можна ўзгадаць зацікаўленасць у англамоўнай адукацыі і прыватных школах, але адначасова канстатуецца адсутнасць дастатковых сродкаў, каб перайсці ў такія ўстановы.

“У англамоўную навучальную ўстанову з вывучэннем беларускай і літоўскай моў. Перашкаджае адсутнасць дастатковых сродкаў, каб аплаціць навучанне ў прыватнай школе” (рэспандэнт 26, садок з літоўскай мовай навучання)

“Англамоўная школа якая небудзь, але грошай няма” (рэспандэнт 50, садок з расейскай мовай навучання)

“Паспрабавалі бы брытанскую школу, але яна шмат каштуе” (рэспандэнт 78, школа з расейскай мовай навучання, садок з літоўскай мовай навучання)

Погляд рэспандэнтаў на пажаданую мову навучання для сваіх дзяцей дэманструецца таксама адказамі на адпаведнае асобнае пытанне – ці хацелі б яны, каб іх дзеці навучаліся на іншай мове (у адрозненне ад бягучай мовы навучання). Адказы размеркаваліся наступным чынам:

- “Так” - 33 адказы
- “Цяжка адказаць” - 37
- “Не” - 21

З тых, хто адказаў на дадзенае пытанне станоўча, 21 асоба мае дзяцей, якія навучаюцца на расейскай мове, 7 – на беларускай і 5 – на літоўскай.

Пры гэтым, тыя, хто мае дзяцей у расейскамоўных школах, узгадалі сярод пажаданых моў навучання беларускую (13 чалавек), літоўскую (12 чалавек), ангельскую (8 чалавек). Рэспандэнты пазначалі некалькі пажаданых моў навучання – напрыклад, камбінацыі з беларускай і літоўскай (5), беларускай і ангельскай (3), літоўскай і ангельскай (2), ці толькі беларускую (4), літоўскую (4) ці ангельскую (2). Адна асоба пазначыла усе тры гэтыя мовы.

З тых, хто дакладна не хацеў бы змяняць мову навучання, то бок, цалкам задаволены бягучым станам спраў, 11 рэспандэнтаў маюць дзяцей, якія навучаюцца на беларускай, па 4 – на літоўскай і расейскай, і па 1 – на ангельскай і ўкраінскай.

Трэба таксама адзначыць, што, незалежна ад варыянтаў абраных адказу на пытанне пра жаданне змены мовы навучання, ніводны з 91 рэспандэнтаў не пазначыў расейскую мову ў якасці пажаданай.

Праблемы ў сувязі з адукацыяй і неабходная дапамога

Дадаткова рэспандэтам было прапанавана асобна адказаць на адкрытае пытанне “З якімі праблемамі ў сувязі з адукацыяй Вашых дзяцей Вы сутыкаліся ці сутыкаецеся ў Літве?”. Атрыманыя адказы можна падзяліць на некалькі асноўных катэгорый.

1. Праблемы з літоўскай мовай.

Прынамсі 26 рэспандэнтаў (28,6%) так ці інакш адзначылі складанасці ў вывучэнні літоўскай мовы. Адзначаліся як агульная складанасць яе вывучэння, так і адсутнасць у навучальных установах сістэмы выкладання літоўскай мовы як не роднай, недастатковая колькасць гадзін, а таксама незадавальняючы ўзровень прафесіяналізму выкладчыкаў.

“... хочацца грунтоўнай літоўскай, якой пакуль у школе няма.” (Рэспандэнт 3, школа з літоўскай мовай навучання)

“Выкладанне літоўскай мовы ў расейскіх школах на нізкім узроўні.” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Адсутнасць падтрымкі ў вывучэнні літоўскай мовы.” (рэспандэнт 8, школа з беларускай мовай навучання)

“... недахоп падручнікаў і педагогаў, фармальны падыход да вывучэння літоўскай пры патрабаванні яе ведаць.” (рэспандэнт 16, школа з расейскай мовай навучання)

“Дрэнная літоўская, настаўнікі прадметнікі не растлумачваюць складаныя тэмы, асабліва не тлумачаць па-літоўску, а падручнікі і працоўныя сшыткі толькі на літоўскай.” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Большая нагрузка в часах, при этом по-литовски за два года по 6 ч в неделю ребенок не может базово минимально говорить” (рэспандэнт 62, школа з расейскай мовай навучання)

“Недастаткова літоўскай мовы і метады выкладання не спрыяюць вывучэнню літоўскай.” (рэспандэнт 75, школа з расейскай мовай навучання)

“Выкладанне літоўскай мовы як носьбітам мовы” (рэспандэнт 85, школа з расейскай мовай навучання)

“Вялікая нагрузка па літоўскай мове ў школе, але ніякіх вынікаў за 2 гады. Адміністрацыя адмаўляецца змяняць праграму, спасылаючыся на міністэрства адукацыі. У выніку дзеці не ведаюць літоўскай мовы.” (рэспандэнт 90, школа з расейскай мовай навучання)

Адметна, што незадаволенасць выкладаннем літоўскай як адна з галоўных адукацыйных праблем у большасці ўзгадвалася бацькамі, чые дзеці наведваюць школы з расейскай мовай навучання.

Асобна таксама ўздымалася пытанне вывучэння літоўскай тымі з беларускіх дзяцей, якія прыехалі ў Літву цягам апошніх некалькіх гадоў і якія вучыцца ў старэйшых класах. Гэтая катэгорыя сутыкаецца са складанасцямі пры здачы іспытаў па літоўскай мове і атрымання атэстата.

“Старэйшая дачка адукавалася у рускамоўнай літоўскай школе “Ювентас” на працягу 2-х гадоў. Зараз выпускныя экзамены і першыя асноўныя - гэта літоўская мова, якую вывучыць не паспела. Гэта вельмі цяжка для дзяцей. Не ведаем, што будзем рабіць калі не атрымае сертыфікат аб сканчэнні сярэдняй школы.” (рэспандэнт 63, садок з літоўскай мовай навучання).

2. Праблемы з беларускай мовай.

Яшчэ адна група адказаў тычыцца беларускай мовы. Прынамсі 15 рэспандэнтаў (16,5%) так ці інакш адзначылі праблемы з доступам да навучання на беларускай мове ці складанасці з яе вывучэннем. Адметна, што значная колькасць рэспандэнтаў у сваіх адказах таксама ўзгадвала і літоўскую мову. Такім чынам, увага да беларускай мовы ў бацькоў спалучаецца з разуменнем важнасці і літоўскай мовы.

“Захаванне беларускай. Хочацца, каб дзеці не толькі гаварылі, але і пісалі, і чыталі па-беларуску. Хочацца грунтоўнай літоўскай, якой пакуль у школе няма.” (рэспандэнт 3, школа з літоўскай мовай навучання)

“Хочацца беларускую адукацыю з актыўным вывучэннем літоўскай і ангельскай моў.” (рэспандэнт 15)

“Мала беларускага. А што названа беларускім, не заўсёды такім з'яўляецца па сутнасці.” (рэспандэнт 52, школа з беларускай мовай навучання)

“Адсутнасць беларускай мовы.” (рэспандэнт 74, садок з літоўскай мовай навучання)

Частка адказаў тычыцца пытання доступу да беларускамоўнай адукацыі – недахопу ўстановаў і заняткаў.

“Недахоп навучальных устаноў з беларускай мовай навучання; цяжкасці вывучэння літоўскай.” (рэспандэнт 11, школа з расейскай мовай навучання)

“Адсутнасць беларускамоўных дадатковых заняткаў у навучальных установах.” (рэспандэнт 26, садок з літоўскай мовай навучання)

“Няма нармальнай беларускай школы. Не ведаем, што лепш для будучыні: спрабаваць літоўскую гімназію ці ўсё ж пераключацца на ангельскую.” (рэспандэнт 37, школа з расейскай мовай навучання)

“Мала беларускіх школ.” (рэспандэнт 61, садок з расейскай мовай навучання)

“Немагчымасць адукацыі на бел мове, дрэнная адаптацыя праграмы па вывучэнні літоўскай, нізкі узровень адукацыі, шмат урокаў рус мовы.” (рэспандэнт 87, школа з расейскай мовай навучання)

Некаторыя рэспандэнты таксама адзначалі немагчымасць трапіць у адзіную установу з беларускай мовай навучання, якая існуе ў Літве, а таксама незадаволенасць пэўнымі аспектамі навучальнага працэсу там.

“Падчас пераезду былі вымушаны ісці у расейскамоўную школу, бо ў школе з беларускай мовай навучання не было месцаў.” (рэспандэнт 36, школа і садок з расейскай мовай навучання)

Не трапіць у пачатковую школу ў Скарынаўку. У садку Скарынаўкі амаль цалкам расейская мова... (рэспандэнт 40, школы з беларускай і расейскай мовамі навучання)

“Немагчымасць трапіць у гімназію з беларускай мовай навучання.” (рэспандэнт 65, школа з расейскай мовай навучання)

“Цяжка было трапіць у беларускую гімназію.” (рэспандэнт 9, школа з беларускай мовай навучання)

“Хацелася, каб расейская мова не ўжывалася ў гімназіі імя Францыска Скарыны.” (рэспандэнт 5, школа з беларускай мовай навучання)

“Адзіная ўстанова для дзяцей 4 гадоў у Вільні - садок пры гімназіі Ф. Скарыны, але па водгуках іншых бацькоў, што ў садку, што ў школе асноўная мова - расейская, а падыход да гадаваньня дзяцей і адукацыі - савецкі.” (рэспандэнт 86, дзіцячы садок з літоўскай мовай навучання)

Тут неабходна нагадаць, што апытанне праводзілася летам 2025 года. Як узгадвалася вышэй, з верасня 2025 г. дзіцячы садок пры гімназіі Скарыны спыніў сваё існаванне. Патрэбу ў садку таксама адзначалі і іншыя рэспандэнты:

“Не ведаем, ці знойдзем зручны беларускі садок.” (рэспандэнт 32, узрост дзіцяці – менш за 1 год)

3. Праблемы з інтэграцыяй мігрантаў у сістэму адукацыі.

Некаторыя адказы тычыліся непадрыхтаванасці сістэмы адукацыі, як фармальнай, так і нефармальнай, да працы з мігрантамі.

“Мігрантам амаль немагчыма патрапіць у добрую навучальную ўстанову. ...” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Няма сістэмнай інтэграцыі.” (рэспандэнт 6, школа з расейскай мовай навучання)

“Гурткі ці на расейскай, ці выключна на літоўскай мове. Хацелася б, каб былі гурткі двухмоўныя альбо такія, якія будуць дапамагаць інтэграцыі.” (рэспандэнт 18, школа з расейскай мовай навучання)

“Пазашкольная адукацыя дарагая ці на літоўскай, што псіхалагічна пужае дзіцёнка і з'яўляецца бар'ерам да наведвання.” (рэспандэнт 25, школа з расейскай мовай навучання)

“Сістэма адукацыі агулам слаба гатовая да мігрантаў.” (рэспандэнт 89, школа з беларускай мовай навучання)

“Адсутнасць разумення, што гэтыя дзеці перажылі стрэс і ім значна больш складана вучыцца, бо для іх новая не толькі школа, але і падыходы, і мова, і нават бацькі ўжо не тыя праз перажыты стрэс.” (рэспандэнт 31, школа з літоўскай мовай навучання)

4. Агульныя праблемы сістэмы адукацыі.

Частка рэспандэнтаў таксама адзначала і іншыя цяжкасці, з якімі яны сутыкаюцца, якія можна аднесці да пытанняў, якія тычацца ўсёй сістэмы адукацыі ці, прынамсі, тых устаноў, якія наведваюць дзеці рэспандэнтаў, і не з'яўляюцца характэрнымі толькі для беларускіх сем'яў. Сярод іх можна вызначыць наступныя:

- Недахоп падручнікаў

Адметна, што большасць такіх каментараяў была атрыманая ад бацькоў, чые дзеці навучаюцца ў гімназіі Скарыны. Магчыма, гэта звязана з недахопам менавіта беларускамоўных падручнікаў.

“... Даволі часта не хапае падручнікаў і навучанне залежыць ад электронных падручнікаў у “Эдуцы”.” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Няма некаторых падручнікаў.” (рэспандэнт 41, школа з беларускай мовай навучання)

“Не хапае падручнікаў, не падабаецца сістэма вывучэння літоўскай мовы.” (рэспандэнт 41, школа з беларускай мовай навучання)

“Адсутнасць падручнікаў увогуле, іх не хапае на ўсіх вучняў.” (рэспандэнт 76, школа з беларускай мовай навучання)

- Інклюзія, дзеці з асаблівасцямі

“... Амаль няма кваліфікаваных спецыялістаў для прыцы з дзецьмі з асаблівасцямі развіцця” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Адсутнасць рэальнай інклюзіі, недахоп падручнікаў і педагогаў ...” (рэспандэнт 16, школа з расейскай мовай навучання)

“Адсутнасць зразумелай інтэграцыі для дзіцяці з асаблівасцямі.” (рэспандэнт 29, школа з беларускай мовай навучання)

“... Няма дапамогі з дзецьмі з асаблівасцямі развіцця.” (рэспандэнт 40, школа з беларускай мовай навучання)

Сярод іншых пытанняў, з якімі сутыкаюцца бацькі, таксама прыгадваліся нізкі ўзровень матывацыі і кваліфікацыі настаўнікаў, а таксама іх ратацыя, перагружанасць школьнай праграмы пасля апошняй адукацыйнай рэформы, а таксама праблема булінгу ў школах.

Дзеля справядлівасці таксама варта адзначыць, што частка рэспандэнтаў выказала поўную задаволенасць сістэмай адукацыі і сваім уласным досведам.

“Што тычыцца маіх дзяцей, я вельмі задаволена адукацыяй у Літве, маім дзецям дапамагалі адаптавацца, ў іх былі дадатковыя заняткі літоўскай, але мяне засмучае той факт, што большасць знаёмых дзяцей-беларусаў ходзяць у школы з рускай мовай навучання.” (рэспандэнт 23, школа з літоўскай мовай навучання ў Клайпедзе)

“Цалкам усё добра.” (рэспандэнт 79, школа з расейскай мовай навучання)

“Асабліва ні з якімі (праблемамі не сутыкаліся).” (рэспандэнт 33, школа з беларускай мовай навучання)

Неабходная падтрымка ў галіне адукацыі

З вызначаных складанасцяў і пытанняў, з якімі сутыкаюцца беларускія сем’і ў галіне адукацыі, вынікаюць і тыя віды падтрымкі, якія маглі б быць карыснымі рэспандэнтам, якія яны пералічылі ў адказ на адпаведнае пытанне. Ніжэй групы адказаў па папулярнасці.

1. Дапамога ў вывучэнні літоўскай мовы.

Прынамсі 28 сем’яў (30,8%) так ці інакш узгадалі патрэбу ў дадатковай дапамозе для вывучэння літоўскай мовы як замежнай, як дзецьмі, так і іх бацькамі. Гэта тычыцца як фармальнай адукацыі, у тым ліку праграм і пытання здачы іспытаў, так і нефармальнай – напрыклад, дадатковых заняткаў, а таксама ўзаемадзеяння з носбітамі мовы і літоўскімі навучальнымі ўстановамі.

“Дапамагчы данесці думку да міністэрства асветы, што дзецям у школах нацменьшасцяў неабходна іншая праграма па літоўскай мове (хаця б для вучняў пачатковай школы: бо за 5 гадзін на тыдзень за 4 гады можна вывучыць цалкам мову, здаць іспыт і ўжо з 5 класа навучацца на літоўскай мове на ўзроўні літоўскамоўных дзяцей).” (рэспандэнт 90, школа з расейскай мовай навучання)

“Калі б першапачаткова ў школе было сістэмнае навучанне літоўскай з нуля,” (рэспандэнт 8, школа з беларускай мовай навучання)

“Арганізацыя адукацыйных мерапрыемстваў для настаўнікаў, якія працуюць з дзецьмі-эмігрантамі. Распрацоўка і ўкараненне добрых метадык выкладання літоўскай мовы. Арганізацыя прасторы дадатковай адукацыі для дзяцей-эмігрантаў (клубы, гурткі (шахматы, футбол, настольныя гульні).” (рэспандэнт 70, школа з беларускай мовай навучання)

“Дадатковая літоўская, сумесняя актыўнасць з літоўскімі ўстановамі.” (рэспандэнт 9, школа з беларускай мовай навучання)

“Распрацаваць і выкарыстоўваць метадыку выкладання літоўскай мовы як для замежнікаў.” (рэспандэнт 85, школа з расейскай мовай навучання)

“Дапаможныя заняткі ў школе, дзе выкладалі б літоўскую як замежную, каб дзеці стваралі дыялогі па прыкладах, пазнавалі словы і выразы.” (рэспандэнт 78, школа з расейскай мовай навучання)

“Мне было б карысна самой павысіць узровень сваёй літоўскай, каб мець магчымасць свабодна вырашаць неабходныя пытанні з адміністрацыяй горада або навучальных устаноў.” (рэспандэнт 23, школа з літоўскай мовай навучання)

“Каб дзеці мігрантаў здавалі іспыт на ўзроўні замежнікаў.” (рэспандэнт 48, школа з расейскай мовай навучання)

2. Дапамога з інтэграцыяй у літоўскамоўнае адукацыйнае асяроддзе.

Шэраг адказаў тычыцца іншай тэмы, якая цесна звязаная з пытаннем вывучэння літоўскай мовы, – прынамсі 10 сем'яў заявілі аб патрэбе ў захадах дзеля інтэграцыі беларускіх сем'яў у літоўскае грамадства.

“Дапамога з боку самакіравання ў эфектыўнай інтэграцыі беларускіх дзяцей.” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Інтэграцыя ў літоўскамоўны асяродак. а што рабіць з якасцю мясцовых школ я не ведаю, гэта глабальная праблема.” (рэспандэнт 10, школы з расейскай і беларускай мовамі навучання)

“Арганізацыя гутарковых клубаў на літоўскай мове для дзяцей, груп інтэграцыі ў літоўскамоўнае асяроддзе.” (рэспандэнт 36, школа і садок з расейскай мовай навучання)

“Напэўна трэба нейкая праграма інтэграцыі, выкладання літоўскай мовы для пачатковага ўзрўня, але дарослых дзяцей.” (рэспандэнт 80, школа з беларускай мовай навучання)

“Інфармацыйная дапамога, спецыяльныя адаптацыйныя класы у літоўскіх школах.” (рэспандэнт 87, школа і садок з расейскай мовай навучання)

3. Дапамога з вывучэннем беларускай мовы і захаваннем ідэнтычнасці.

Удзельнікаў апытання таксама хвалюе пытанне вывучэння беларускай мовы і захавання дзецьмі сваёй ідэнтычнасці. Іх прапановы датычна таго, што мусіць быць зроблена ў гэтым накірунку, можна аб'яднаць у асобную катэгорыю. Рэспандэнты адзначаюць патрэбу ў пашырэнні магчымасцяў атрымліваць дашкольную і школьную адукацыю на беларускай мове, а таксама ў паляпшэнні якасці той беларускамоўнай адукацыі, якая ўжо існуе. Акрамя таго, бацькі зацікаўлены, каб дзеці маглі вывучаць беларускую мову, літаратуру і гісторыю як прадметы.

“Якасныя, сучасныя магчымасці для захавання беларускай, стварэнне сапраўднага беларускага (беларускамоўнага) асяродзя для дзяцей. Беларуска-літоўска-англійскія летнікі. Дапамога з боку самакіравання ў эфектыўнай інтэграцыі беларускіх дзяцей.” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Магчымасць навучаць дзіця на роднай мове, дадатковы курс літоўскай мовы для дзяцей.” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Хацелася б беларускі садок і школу (беларускія не для праформы, а сапраўды з добрай асветай), хацелася б дзіцячыя курсы моў і яшчэ больш творчых гурткоў” (рэспандэнт 15, інфармацыя аб установе адукацыі не прадстаўлена)

“Стварыць факультатывыя заняткі для вывучэння беларускай мовы, беларускай літаратуры, гісторыі Беларусі, беларускага мастацтва.” (рэспандэнт 26, садок з літоўскай мовай навучання)

“Хотелось бы, чтобы беларуская гимназия стала по-настоящему беларусской” (рэспандэнт 27, школа з беларускай мовай навучання)

“Адкрыццё беларускага садка.” (рэспандэнт 32, дзіцяці менш за 1 год)

“Наяўнасць больш чым адной (не прыватнай) сучаснай школы з магчымасцю вывучаць беларускую мову.” (рэспандэнт 38, садок з расейскай мовай навучання)

“Беларуский язык бы в программу.” (рэспандэнт 69, школа з расейскай мовай навучання)

“Зьмены ў гімназіі Ф.Скарыны (акцэнт на літоўскай і беларускай мове; зьмены ў падыходзе да адукацыі на больш інтэрактыўны, гуманістычны, індывідуальны і дэмакратычны).” (рэспандэнт 86, садок з літоўскай мовай навучання)

4. Іншыя віды дадатковай падтрымкі.

Рэспандэнты ўзгадвалі і некаторыя іншыя віды неабходнай ім падтрымкі. Напрыклад, наяўнасць т’ютараў, якія б дапамагалі дзецям інтэгравацца ў літоўскамоўным навучальным асяроддзі, а таксама падтрымка ад адміністрацыі такіх устаноў (некаторыя адзначылі, што не атрымалі яе). Акрамя таго бацькі зацікаўлены ў кансультацыях датычна сваіх правоў, магчымасцях змены навучальнай установы, паступлення ў вышэйшыя навучальныя ўстановы, а таксама ў дапамозе з вызначэннем будучага прафесійнага шляху дзяцей. Акрамя таго, выказвалася зацікаўленасць у працы псіхолагаў, у тым ліку з дзецьмі з посттраўматычным сіндромам, а таксама ў дапамозе дзецям з дадатковымі патрэбамі.

Высновы

Даследаванне ахапіла **137 дзяцей рэспандэнтаў, якія наведваюць прынамсі 41 адукацыйную ўстанову ў Літве, амаль усе яны знаходзяцца ў Вільні**. Большасць (59 чалавек) атрымлівае адукацыю на расейскай мове, у тым ліку значная колькасць на дашкольным узроўні. Другой па папулярнасці з’яўляецца беларуская мова. На ёй навучаецца 45 чалавек, пры гэтым усе яны з’яўляюцца вучнямі адзінай у Літве Віленскай беларускай гімназіі імя Францыска Скарыны. Трэцяя па колькасці група, 28 дзяцей, навучаецца на літоўскай мове. Пры гэтым 42,9% з іх наведваюць дашкольныя ўстановы. Гэтае размеркаванне сведчыць пра **моцную канцэнтрацыю беларускай супольнасці вакол адзінай беларускамоўнай установы**, а таксама пра **значную залежнасць ад расейскамоўнага адукацыйнага сектара**. Таксама назіраецца даволі **выразнае жаданне бацькоў аддаваць дзяцей у літоўскамоўныя дашкольныя ўстановы**.

Агульная ацэнка навучальных устаноў даволі станоўчая: 66% бацькоў задаволены ці цалкам задаволены бягучымі ўмовамі. Аднак, дэтальны аналіз прычын незадаволенасці выяўляе пэўныя структурныя праблемы. Абсалютная большасць рэспандэнтаў (51,6%) выказвае **незадаволенасць фактарам беларускай мовы** – ці яе поўнай адсутнасцю ў навучальным працэсе (34%), ці недастатковай якасцю выкладання (17,6%), асабліва ў адзінай беларускамоўнай гімназіі. Адначасова, **31,8% незадаволеныя ўзроўнем выкладання літоўскай мовы**, а 22% канстатуюць **адсутнасць падтрымкі для дзяцей-мігрантаў**. Гэты кантраст падкрэслівае парадаксальную сітуацыю: бацькі агулам задаволеныя бягучымі адукацыйнымі ўмовамі, але адначасова **востра адчуваюць недахоп падтрымкі як для захавання беларускай ідэнтычнасці, так і для паспяховай інтэграцыі ў літоўскае грамадства**.

Прыблізна траціна рэспандэнтаў (30,8%) выразна гатовая разгледзець пытанне пераходу ў іншую навучальную ўстанову. Гэты намер найбольш моцна заўважны сярод тых, чые дзеці наведваюць расейскамоўныя школы. Пры гэтым, ніводны з 91 рэспандэнтаў не пазначыў расейскую мову ў якасці пажаданай альтэрнатывы. Тыя, хто хоча змяніць мову, пераважна

назваюць беларускую (13 чалавек) або літоўскую (12 чалавек). Гэта сведчыць аб **моцным імкненні да інтэграцыі і адначасова да захавання беларускай ідэнтычнасці, з выразным непрыняццем расейскамоўнага адукацыйнага вектара**. Вялікая колькасць бацькоў выказвае жаданне трапіць у гімназію Скарыны, але таксама канстатуюць, што і **не маюць іншага выбара**, каб атрымліваць адукацыю на беларускай мове з адначасовым вывучэннем літоўскай.

Сярод галоўных складанасцяў, якія былі агучаны ў адкрытых пытаннях, вылучаюцца: **складанасці ў вывучэнні літоўскай мовы (28,6%)**, асабліва з-за адсутнасці сістэмы яе выкладання як няроднай і недастатковай колькасці гадзін. Некаторыя бацькі звяртаюць увагу і на **непадрыхтаванасць сістэмы адукацыі да працы з мігрантамі**. Асобна адзначаліся **складанасці старшакласнікаў**, якім цяжка здаць дзяржаўныя іспыты з-за недастатковага ўзроўню літоўскай мовы. 16,5% адзначаюць **праблемы з доступам да навучання на беларускай мове** ці складанасці з яе вывучэннем. Узгадваецца **недахоп беларускамоўных устаноў**, а таксама **немагчымасць трапіць у адзіную установу з беларускай мовай навучання – гімназію Скарыны**. Пэўная колькасць бацькоў, чые дзеці навучаюцца ў гэтай гімназіі, выказваюць заўвагі ў адрас установы. Асноўная прэтэнзія – выкарыстанне расейскай мовы ў навучальным працэсе. Адначасова, бацькі дзяцей, якія навучаюцца ў іншых установах, выказваюць засмучанасць адсутнасцю магчымасці вывучаць там беларускую мову. Акрамя таго, **звяртаецца ўвага на факт нядаўняга закрыцця адзінага беларускамоўнага садка ў Вільні**. Сярод іншых праблем ўзгадваецца недахоп падручнікаў, хібы ў працы з дзецьмі з асаблівасцямі, нізкі ўзровень матывацыі і кваліфікацыі настаўнікаў, перагружанасць школьнай праграмы, а таксама праблема булінгу ў школах.

З агучаных праблем выцякаюць і тыя віды падтрымкі, якія маглі б быць карыснымі рэспандэнтам. 30,8% маюць **патрэбу ў дадатковай дапамозе для вывучэння літоўскай мовы** як замежнай. Гэта тычыцца як дзяцей, так і саміх бацькоў. Прапануецца **ўдасканаліць методыку выкладання літоўскай імігрантам**, сістэмна выкладаць у школах мову “з нуля”, у тым ліку падлеткам, арганізаваць дадатковыя заняткі літоўскай з носьбітамі мовы і г.д. Яшчэ адзін папулярны запыт, які звязаны з папярэдняй катэгорыяй, - **дапамога з інтэграцыяй у літоўскамоўнае асяроддзе**. Размова ідзе пра выпрацоўку стратэгіі інтэграцыі на ўзроўні муніцыпалітэтаў, арганізацыя інтэграцыйных гурткоў і працы т’ютараў у літоўскамоўных установах, і г.д. Бацькоў таксама хвалюе **вывучэнне беларускай мовы і захаванне дзецьмі сваёй ідэнтычнасці**. Рэспандэнты адзначаюць патрэбу ў пашырэнні магчымасцяў атрымліваць дашкольную і школьную адукацыю на беларускай мове, а таксама ў паляпшэнні якасці беларускамоўнай адукацыі, якая ўжо існуе. Бацькі дзяцей, якія наведваюць літоўска- і расейскамоўныя ўстановы, зацікаўлены, каб дзеці маглі вывучаць беларускую мову, літаратуру і гісторыю як прадметы. Іншыя віды падтрымкі ўключаюць прававыя кансультацыі, дапамога з вызначэннем кар’ернага шляху і паступленнем у ВНУ, працу псіхалагаў, у тым ліку з дзецьмі з посттраўматычным сіндромам, а таксама дапамогу дзецям з асаблівымі патрэбамі.

2.3. Моўны партрэт дзяцей і вывучэнне моў.

Валоданне беларускай мовай і яе вывучэнне

Рэспандэнтам было прапанавана адказаць на пытанне “Ці размаўляюць Вашы дзеці на беларускай мове ў жыцці (у сям’і, з сябрамі, ...)? Можна было абраць адзін з прапанаваных варыянтаў ці дадаць свой. Прапаноўваліся наступныя варыянты:

- Так, беларуская - адзіная і асноўная мова зносін
- Так, пераважна (абсалютную большасць часу) карыстаюцца беларускай
- Рэгулярна карыстаюцца, але беларуская - не асноўная мова зносін
- Рэдка карыстаюцца (абсалютную большасць часу карыстаюцца іншай мовай)
- Ведаюць у пэўнай ступені, але ніколі не карыстаюцца
- Не ведаюць беларускую мову

У выніку можна зрабіць выснову, што для дзяцей 78% рэспандэнтаў (71 адказ) беларуская мова не з’яўляецца асноўнай мовай камунікацыі. З іх 26 рэспандэнтаў (28,6% ад агульнай колькасці) адзначылі, што дзеці карыстаюцца беларускай мовай рэгулярна, хоць і не большасць часу. Астатнія паведамлілі, што іх дзеці карыстаюцца мовай рэдка (23 адказы, 25,3%), ведаюць, але не карыстаюцца (15 адказаў, 16,5%) ці не ведаюць увогуле (7 адказаў, 7,7%).

Выключна ці пераважна беларускай мовай карыстаюцца дзеці 15,4% рэспандэнтаў (14 адказаў). Яшчэ 5 рэспандэнтаў адзначылі, што іх дзеці карыстаюцца беларускай дома, а ў школе, садку ці са сваякамі размаўляюць на іншай мове (літоўскай ці расейскай). Адна асоба паведаміла, што яе дзіця размаўляе на сумесі трох моў (беларуская, літоўская, польская). У дадзеных выпадках цяжка зразумець, ці з’яўляецца карыстанне беларускай пераважным. Так ці інакш, гэтых рэспандэнтаў можна было б дадаць ці да катэгорыі тых, хто размаўляе пераважна на беларускай, ці да тых, хто карыстаецца ёй рэгулярна. У апошнім выпадку доля другой групы павялічылася б да 22%. Такім чынам, колькасць рэспандэнтаў з пераважна беларускамоўнымі дзяцьмі не перавышае дадзеную лічбу.

Дыяграма 3. Валоданне беларускай мовай і яе выкарыстанне.

Пры гэтым сістэмна беларускую мову вывучаюць дзеці 51% рэспандэнтаў. Можна адзначыць, што гэта перавышае адсотак рэспандэнтаў, чые дзеці навучаюцца ў гімназіі Скарыны (30,8%). Такім чынам, бацькі шукаюць спосаб даць дзецям магчымасць вывучаць

беларускую, нават калі няма магчымасці вучыцца на ёй ва ўстанове сярэдняй адукацыі (навучанне ў гуртках, дома ў беларускамоўных сем'ях і г.д).

Дыяграма 4. Вывучэнне беларускай мовы.

Калі казаць пра ўзровень задаволенасці бацькамі выкладаннем беларускай мовы, то можна канстатаваць, што абсалютная большасць рэспандэнтаў ім задаволены – адказы “цалкам задаволены” ці “хутчэй задаволены” далі 61% рэспандэнтаў, чые дзеці яе вывучаюць (13 і 18 адказ адпаведна). Яшчэ 14 асобаў (27%) адзначаюць сярэдні ўзровень задаволенасці ці не маюць выразнага меркавання. Колькасць тых, хто выразна незадаволены якасцю выкладання беларускай складае 12% (4 асобаў хутчэй не задаволены і 2 – не задаволены зусім).

Дыяграма 5. Задаволенасць выкладаннем беларускай мовай.

Такім чынам, большасць бацькоў задаволена ўзроўнем выкладання. Тыя рэспандэнты, якія мелі канкрэтныя заўвагі, пакінулі свае каментары ў адказе на пытанне “Калі не задаволены, то чым менавіта?”. Чакана, што большая частка крытыкі тычыцца адзінай установы ў Вільні і Літве, дзе беларускую мову можна вывучаць сістэмна – гімназіі Скарыны. Большасць

крытычных заўваг тычыцца выкарыстання настаўнікамі расейскай мовы ў навучальным працэсе. Таксама гучаць скаргі на адсутнасць падручнікаў.

“Якасцю выкладання” (рэспандэнт 5, “3 балы”, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“беларуская мова ў гімназіі не дамінуе” (рэспандэнт 14, “3 балы”, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Фактычна навучанне на рускай” (рэспандэнт 19, “3 балы”, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Стасункі на расейскай мове ў гімназіі” (рэспандэнт 20, “2 балы”, 1 дзіця ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“На нашым гуртку вельмі весела, але дзецям не хватае граматыкі.” (рэспандэнт 24, “3” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Levo Karsavino mokykla, беларуская вывучаецца ў гуртку па нядзелях)

“в белорусской гимназии должны преподавать одинаково на литовском и белорусском, а обучают на литовском и русском, я не довольна такими подходами, учителя 90% не знают белорусский и говорят на русском, это единственная гимназия беларуская и там нет самого главного” (рэспандэнт 27, “2” балы, 1 дзіця ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Мала беларускай мовы. Хацелася б болей, і больш сістэмна. Пакуль гэта мы самі + гурткі.” (рэспандэнт 37, “4” балы, 1 дзіця ў Privati mokykla STEMBRIDGE)

“Хацелася, каб больш настаўнікаў у Скарынаўцы размаўлялі па беларуску” (рэспандэнт 40, “4” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Нават у беларускай гімназіі засілле расейскай мовы. Выхавацелям прасцей з расейскамоўнымі дзецьмі пераходзіць на расейскую, чым вучыць іх беларускай (хаця гімназія беларуская)” (рэспандэнт 52, “2” балы, 1 дзіця ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Настаўнікі не вучаць на ёй размаўляць, яна штучная” (рэспандэнт 56, “2” балы, 1 дзіця ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Адсутнасцю падручнікаў” (рэспандэнт 67, “4” балы, 1 дзіця ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Не задаволены метадамі і прыёмамі выкладання (вельмі састрэлыя, стомленыя ўзроставаыя настаўнікі)” (рэспандэнт 70, “4” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Адсутнасць падручнікаў, літаратуры ўвогуле” (рэспандэнт 76, “3” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“Частка настаўнікаў не валодае беларускай мовай , і не прапануе дзецям размаўляць на беларускай мове.” (рэспандэнт 80, “4” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

“хацелася б, каб заняткі былі часьцей (цяпер 1 раз на тыдзень)” (рэспандэнт 86, “4” балы, 1 дзіця ў літоўскамоўным садку, беларуская вывучаецца ў гуртку)

“Калі казаць пра Скарынаўку - на ўзроўні школы частка выкладання на расейскай. У садку ў Скарынаўскай беларускай увогуле не было.” (рэспандэнт 89, “3” балы, 2 дзіцяці ў Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija)

Валоданне літоўскай мовай і яе вывучэнне

Пытанне пра ўзровень валодання літоўскай мовай дэманструе наступную карціну. Пераважная колькасць рэспандэнтаў паведаміла, што іх дзеці валодаюць літоўскай на базавым ці прасунутым базавым узроўні ці горш. Агулам такія адказы складаюць 72,5%. З іх 23 рэспандэнты пазначылі базавы ці прасунуты базавы ўзровень (25,3%), 36 пазначылі, што іх дзеці ведаюць асобныя словы ці выразы (39,6%), а некаторыя не ведаюць яе ўвогуле (7 адказаў, 7,7%).

15 рэспандэнтаў (16,5%) лічаць, што іх дзеці валодаюць літоўскай мовай на сярэднім узроўні. Вольна ці амаль вольна размаўляюць па-літоўску дзяці 10 рэспандэнтаў (11%).

Дыяграма 6. Валоданне літоўскай мовай.

Абсалютная большасць рэспандэнтаў (86,8%) канстатуе, што іх дзеці сістэмна вывучаюць літоўскую мову. 70,3% (64 адказы) паведамлі пра яе вывучэнне як абавязковага прадмета ва ўстанове адукацыі, а яшчэ 16,5% (15 асобаў) – пра тое, што літоўская з’яўляецца асноўнай мовай навучання. Яшчэ 7 чалавек паведамлі пра вывучэнне літоўскай мовы на дадатковых занятках. Толькі 5 (5,5%) рэспандэнтаў адзначылі, што дзеці не вывучаюць яе ўвогуле.

Дыяграма 7. Вывучэнне літоўскай мовы.

Калі казаць пра задаволенасць бацькоў выкладаннем літоўскай мовы ў сваіх установах, то сітуацыя выглядае наступным чынам: 48% цалкам задаволены ці хутчэй задаволены (20 і 21 адказаў адпаведна). Яшчэ 24 (28%) маюць сярэдні ўзровень задаволенасці ці не ўпэўнены. Колькасць тых, хто зусім ці хутчэй незадаволены сваім досведам, складае 24% (8 і 13 адказаў адпаведна).

Дыяграма 8. Задаволенасць выкладаннем літоўскай мовай.

Бацькам таксама было прапанавана адказаць, што дакладна іх не задавальняе ў выкладанні літоўскай мовы. Было атрымана 4 адказы ад бацькоў, чые дзеці навучаюцца на літоўскай мове як асноўнай мове навучання. Агулам, яны адзначаюць, што не атрымалі дадатковай дапамогі ў вывучэнні літоўскай ад устаноў навучання і былі вымушаны самастойна прыкладаць намаганні, каб давесці валоданне літоўскай да належнага ўзроўню.

“Не было сістэмнай падтрымкі школы ці аддзела адукацыі ў вывучэнні літоўскай, дадатковыя заняткі адбываліся за наш кошт і па нашай ініцыятыве” (Рэспандэнт 3)

“Дзіцю не выкладаюць мову, вучылася самастойна” (Рэспандэнт 43)

Асноўная група рэспандэнтаў, якія пакінулі каментары ў адказ на дадзенае пытанне, наведвае школы меншасцяў з беларускай ці расейскай мовамі навучання. Можна вылучыць некалькі асноўных тэндэнцый у іх адказах.

Значная група рэспандэнтаў (15 адказаў) так ці інакш адзначыла незадаволенасць метадыкамі выкладання літоўскай мовы іх дзецям. У прыватнасці, рэспандэнты адзначаюць адсутнасць метадык выкладання літоўскай мовы як замежнай, а таксама сістэмнага падыходу да інтэграцыі дзяцей імігрантаў.

“Адсутнасцю падыходу да дзяцей, у якіх літоўская - не родная” (рэспандэнт 16, школа з расейскай мовай навучання)

“Былі незадаволеныя адсутнасцю працэса інтэграцыі: дзіця проста трапіла ў іншамойнае асяроддзе і нічога не разумела, і яго не разумелі” (рэспандэнт 46, перавялі дзіця з літоўскамоўнага садка ў расейскамоўны)

“Программа ориентирована только на носителей, нет адаптации для нац меньшинств” (рэспандэнт 62, школа з расейскай мовай навучання)

“Няма добрых методык для дзяцей эмігрантаў, “нудныя” падручнікі, сістэмай ацэньвання” (рэспандэнт 70, школа з беларускай мовай навучання)

“Мову выкладаюць як для носьбітаў, складана разумець некаторыя тэмы” (рэспандэнт 79, школа з расейскай мовай навучання)

Пэўная колькасць рэспандэнтаў таксама адзначае адсутнасць дастатковых магчымасцяў для практыкі мовы.

“Падручнікі не адаптаваны для імігрантаў. Мала размоўнай практыкі” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Бракуе матывацыі і жывой практыкі” (рэспандэнт 14, школа з беларускай мовай навучання)

“Мала гутарковай практыкі” (рэспандэнт 36, школа з расейскай мовай навучання)

Сярод іншых фактараў таксама узгадваюцца стаўленне настаўнікаў да свайго прадмета і недастатковая колькасць заняткаў літоўскай ва ўстановах адукацыі. Таксама было выказана меркаванне аб непадрыхтаванасці настаўнікаў да працы з дзецьмі з асаблівасцямі.

Валоданне расейскай мовай і яе вывучэнне

Моўная сітуацыя ў дачыненні да валодання дзецьмі расейскай мовай выглядае наступным чынам. Абсалютная большасць дзяцей так ці інакш валодае і карыстаецца расейскай мовай. Толькі 5,5% рэспандэнтаў (5 адказаў) пазначылі, што іх дзеці не ведаюць расейскую мову ўвогуле. Яшчэ 12% дзяцей валодаюць расейскай, але пры гэтым амаль ніколі (2,2%) ці рэдка (9,9%) ёй карыстаюцца. Яшчэ 14,3% складаюць тыя дзеці, якія карыстаюцца расейскай мовай рэгулярна, але, усё ж, яна не асноўная мова зносін. Большасць жа дзяцей ці пераважна карыстаюцца расейскай (56%, 51 адказ) ці размаўляюць выключна на ёй (12,1%, 11 адказаў). Такім чынам, 68,1% паведамляюць аб пераважным карыстанні дзецьмі расейскай мовай.

Дыяграма 9. Валоданне расейскай мовай.

Пры гэтым больш за палову дзяцей (55%) не вывучае расейскую мову сістэмна.

Дыяграма 10. Вывучэнне расейскай мовы.

Тыя бацькі, чые дзеці вывучаюць расейскую мову, таксама адказалі пра сваю задаволенасць яе выкладаннем. Большая частка з іх (62%) выказалі сваю задаволенасць, 28% абралі сярэдні варыянт. Яшчэ 10% паведамілі, што не задаволены.

Дыяграма 11. Задаволенасць выкладаннем расейскай мовы.

Пры гэтым, назіраецца адно адрозненне ў адказах на пытанне датычна прычын незадаволенасці выкладаннем ў параўнанні з аналагічнымі пытаннямі датычна іншых моў. Было атрымана толькі 7 каментараяў, толькі адзін з якіх тычыцца канкрэтных хібаў у навучальным працэсе, але ён атрыманы ад сям’і, дзе дзеці навучаюцца на беларускай мове (рэспандэнт 76). Адзін рэспандэнт адзначыў, што хацеў бы, каб яго дзеці вивучалі расейскую сістэмна (школа з беларускай мовай навучання, рэспандэнт 21).

Іншыя каментары выказваюць крытычнае стаўленне да вивучэння расейскай мовы, у тым ліку нават ад рэспандэнтаў, чые дзеці вучацца ва ўстановах з расейскай мовай навучання:

“Лічу, што лепей было б, каб навучанне было на беларускай мове” (Рэспандэнт 25, школа з расейскай мовай навучання)

“Я не хочу чтобы моего ребенка учили мове оккупантов” (Рэспандэнт 27, школа з беларускай мовай навучання)

“Слишком много часов в неделю, лучше добавит литовского” (Рэспандэнт 34, школа з расейскай мовай навучання)

“Вось менавіта расейская добра выкладаецца” (Рэспандэнт 40, школы з беларускай і расейскімі мовамі навучання)

“Тым, што патрэбна яе вывучаць” (Рэспандэнт 53, школа з расейскай мовай навучання)

Валоданне англійскай мовай і яе вывучэнне

Чацвертай мовай, пытанні датычна якой утрымліваліся ў анлайн-анкеце, з’яўляецца англійская. Узровень валодання ёй патэнцыйна найпрост звязаны з далейшым адукацыйным і жыццёвым шляхам беларускіх дзяцей, якія жывуць у Літве.

Апытанне паказала, што 75% рэспандэнтаў (66 адказаў) ацэньваюць узровень валодання сваіх дзяцей англійскай мовай як “базавы ці прасунуты базавы” (23 адказы) альбо ніжэй – на ўзроўні ведання асобных словаў ці выразаў (39 адказаў). Яшчэ 4 рэспандэнты пазначылі, што іх дзеці ўвогуле не ведаюць англійскую.

На сярэднім узроўні англійскай мовай валодаюць дзеці 12,5% рэспандэнтаў (11 адказаў). Яшчэ 12,5% пазначылі валоданне мовай на ўзроўні носьбітаў (3 адказы) ці на бліжэй да вольнага валодання ўзроўню (8 адказаў).

Дыяграма 12. Валоданне англійскай мовай.

Пры гэтым, большая частка рэспандэнтаў (79%, 70 адказаў) адзначыла, што іх дзеці вывучаюць англійскую мову сістэмна – ва ўстановах адукацыі ці як адзін з прадметаў. Яшчэ 11 рэспандэнтаў паведамілі, што іх дзеці вывучаюць англійскую на дадатковых занятках (12%), і толькі 9% (8 адказаў) не вывучае яе ўвогуле.

Дыяграма 13. Вывучэнне англійскай мовы.

Большасць бацькоў, агулам, задаволеная ўзроўнем выкладання англійскай мовы. 61% (49 адказаў) рэспандэнтаў абралі варыянты “хутчэй задаволены” ці “цалкам задаволены”. Яшчэ 29 рэспандэнтаў (36%) не ўпэўнены. Толькі 3% адназначна адзначылі незадаволенасць.

Дыяграма 14. Задаволенасць выкладаннем англійскай мовы.

Рэспандэнты амаль не пакінулі каментароў датычна канкрэтных прычын незадаволенасці. Сярод адказаў можна адзначыць некалькі, якія тычыліся незадавальняючай колькасці гадзін вывучэння англійскай ва ўстановах адукацыі.

Высновы

Дзеці рэспандэнтаў апытання з'яўляюцца пераважна расейскамоўнымі. 68,1% адказаў пацвярджаюць пераважнае карыстанне дзецьмі расейскай мовай штодзень. Яшчэ 14,3% карыстаюцца расейскай рэгулярна, але не як асноўнай мовай зносін. **Выключна ці**

пераважна беларускай мовай карыстаюцца дзеці ад 15,4% да 22% рэспандэнтаў. Яшчэ 28,6% адзначылі, што дзеці карыстаюцца беларускай мовай рэгулярна, хоць і не большасць часу. 75% рэспандэнтаў ацэньваюць узровень валодання сваіх дзяцей англійскай мовай як “базавы ці прасунуты базавы” альбо ніжэй. 12,5% пазначылі валоданне англійскай на ўзроўні носьбітаў ці на блізкім да вольнага валодання ўзроўні. 72,5% рэспандэнтаў паведамілі, што іх дзеці валодаюць літоўскай на базавым ці прасунутым базавым узроўні ці горш. Вольна ці амаль вольна размаўляюць па-літоўску дзеці 11% рэспандэнтаў.

Набольшая колькасць дзяцей сістэмна вывучае літоўскую мову. Так адказала 86,6% рэспандэнтаў. Тое ж пра англійскую мову паведаміла 79% бацькоў. У той жа час **сістэмна вывучаюць беларускую мову дзеці 51% рэспандэнтаў**, што перавышае адсотак рэспандэнтаў, чые дзеці навучаюцца ў гімназіі Скарыны (30,8%). Можна зрабіць выснову, што **бацькі шукаюць спосаб даць дзецям магчымасць вывучаць беларускую мову**, нават калі не здолелі трапіць у адзіную беларускамоўную ўстанову. Расейскую мову планамерна вывучае найменшая колькасць дзяцей – станоўча на дадзенае пытанне адказала 45% бацькоў.

Бацькі выразна задаволены выкладаннем літоўскай мовы. Толькі 48% рэспандэнтаў задаволены якасцю выкладання. Выразна незадаволены выкладаннем літоўскай 24%. У выпадку з беларускай мовай 61% цалкам задаволены ці хутчэй задаволены. Колькасць тых, хто зусім ці хутчэй незадаволены сваім досведам, складае 12%. Задаволенасць выкладаннем расейскай мовы канстатуе 62% бацькоў, а 10% паведамілі, што не задаволены. Нарэшце, 61% рэспандэнтаў “хутчэй задаволены” ці “цалкам задаволены” выкладаннем англійскай мовай. Толькі 3% адназначна адзначылі сваю незадаволенасць.

Разважаючы пра прычыны незадаволенасці выкладаннем літоўскай мовы, тыя бацькі, чые дзеці наведваюць літоўскамоўныя ўстановы, адзначылі, што **не атрымалі дадатковай дапамогі ў вывучэнні літоўскай у сваіх школах** і былі вымушаны самастойна прыкладаць намаганні, каб давесці валоданне літоўскай да належнага ўзроўню. Асноўная ж група рэспандэнтаў, чые дзеці наведваюць школы меншасцяў з беларускай ці расейскай мовамі навучання, адзначылі **адсутнасць метадык выкладання літоўскай мовы як замежнай**, а таксама **сістэмнага падыходу да інтэграцыі дзяцей імігрантаў**. Акрамя таго, па іх меркаванні, адсутнічаюць магчымасці для практыкі мовы. Сярод іншых фактараў таксама узгадваюцца матывацыя настаўнікаў і недастатковая колькасць заняткаў літоўскай.

Нягледзячы на адносна вялікі ўзровень задаволенасці рэспандэнтаў выкладаннем беларускай мовы, пытанне пра прычыны незадаволенасці ў гэтым выпадку набрала найбольшую колькасць адказаў. Чакана, што большасць з іх – ад бацькоў, чые дзеці наведваюць **гімназію Скарыны**. Шматлікія іх **крытычныя каментары тычацца, у асноўным, шырокага выкарыстання расейскай мовы педагогамі ў навучальным працэсе**. У той жа час бацькі дзяцей з іншых устаноў адзначаюць брак дадатковых заняткаў беларускай мовай.

Тыя, чые дзеці вывучаюць расейскую мову, пакінулі толькі 7 каментараў. Большасць выказвае крытычнае стаўленне да неабходнасці вывучэння расейскай мовы, у тым ліку рэспандэнты, чые дзеці вучацца ва ўстановах з расейскай мовай навучання. Таксама нешматлікія каментары датычна якасці выкладання англійскай мовы фактуюцца на недастатковай колькасці гадзін навучання.

Такім чынам, найбольш за ўсё бацькоў хвалююць пытанні, звязаныя з вывучэннем літоўскай і беларускай моў.

2.4. Планы на будучыню, інтэграцыя і бар’еры.

Наступны блок пытанняў факусаваўся на вывучэнні планаў рэспандэнтаў і іх сем’яў датычна перспектывы пражывання ў Літве і інтэграцыі ў літоўскае грамадства.

На пытанне датычна таго, ці разглядаюць рэспандэнты магчымасць і надалей жыць у Літве, прынамсі, ў бліжэйшыя 3-5 гадоў, большасць адказала станоўча: 59% (54 адказы) абралі варыянты “5 (так)” ці “4 (хутчэй так)”. Яшчэ 34% (31 адказ) не ўпэўнены. Толькі 6 рэспандэнтаў хутчэй не разглядаюць такой магчымасці (варыянт “2”, 7%). Адназначна “не” на дадзенае пытанне ніхто не адказаў. Такім чынам, нават ва ўмовах нявызначнасці, у якіх знаходзяцца шматлікія беларусы ў Літве сёння, большасць з іх разглядае Літву як сваё месца жыхарства на бліжэйшую будучыню.

Дыяграма 15. Планы датычна пражывання ў Літве ў бліжэйшыя 3-5 гадоў.

Дадаткова было вырашана даведацца, ці разглядаюць рэспандэнты магчымасць пераезду ў іншую краіну ў бліжэйшыя гады. Пытанне гучала такім чынам: “Ці разглядаеце Вы магчымасць пераехаць у іншую краіну (не Беларусь і не Літву) у бліжэйшыя гады?”. 27% (25 адказаў) разглядаюць такую магчымасць, 21% (19 адказаў) не разглядаюць. Большасць не вызначылася.

Дыяграма 16. Планы пераехаць у іншую краіну ў бліжэйшыя гады.

Такім чынам, толькі прыблізна палова рэспандэнтаў вызначыліся з тым, ці гатовы яны ўвогуле разглядаць варыянт пераезду з Літвы ў іншыя краіны. Пры гэтым доля тых, хто адназначна разглядае такую магчымасць, прыблізна супадае з адсоткам бацькоў, якія не плануюць заставацца ў краіне на бліжэйшыя гады (папярэдняе пытанне – 21% і 20% адпаведна). Астатнія рэспандэнты, у прынцыпе, гатовы заставацца ў Літве, але частка з іх таксама не можа гарантаваць, што не пачне задумвацца аб пераезде ў будучыні. Верагодна, гэта будзе залежаць ад таго, якім будзе іх далейшы досвед у краіне.

Пры гэтым пераважная большасць з тых, хто даў адказ на пытанне аб канкрэтнай краіне, у якую яны б накіраваліся, калі вырышылі б пераехаць, пазначылі Польшчу. Такім чынам, планы пераезду, верагодна, у большай ступені звязаны з пытаннямі вывучэння новай мовы, інтэграцыі і перспектывы, а не з жаданнем пераехаць, напрыклад, у краіну з больш высокім узроўнем жыцця ці іншым кліматам, і г.д. Большасць з тых, хто гатовы пакінуць Літву, хоча застацца ў тым жа рэгіёне.

Дыяграма 17. Магчымыя накірункі пераезду з Літвы.

Асобна рэспандэнтам было прапанавана адказаць і на пытанне датычна таго, ці разглядаюць яны Літву як месца жыхарства для сваіх дзяцей у будучыні. Адметна, што, незалежна ад таго, што дадзенае пытанне тычыцца больш далёкай перспектывы і будучыні дзяцей, значная колькасць рэспандэнтаў таксама адказала на яго станоўча: 42% (38 адказаў) сказалі “так” ці “хутчэй так”. Значная колькасць не можа даць ўпэўненага адказу – 33 рэспандэнты (36%) абралі прамежкавы варыянт “3”. Яшчэ 15%, ці 14 асоб, абралі варыянт “2 (хутчэй не)”. І толькі 7% далі адназначна негатыўны адказ.

Такім чынам, колькасць беларускіх бацькоў, прыняўшых удзел у апытанні, якая сур’ёзна разглядае Літву як месца, дзе будуць жыць іх дзеці ў доўгатэрміновай перспектыве, перавышае колькасць тых, хто хацеў бы, каб дзеці жылі ў іншай краіне, амаль у 2 разы. Пры гэтым трэба адзначыць, што колькасць апошніх зноў прыблізна супадае з доляй тых, хто не разглядае Літву як месца жыхарства для сваёй сям’і ў бліжэйшай перспектыве і мае выразнае жаданне пераехаць (22%).

Таксама цалкам можна зразумець вялікую колькасць тых, хто не можа вызначыцца, а таксама той факт, што колькасць тых, хто адназначна бачыць Літву ў якасці месца сталага жыхарства дзяцей (42%) трохі меншая за колькасць тых, хто дакладна збіраецца жыць у краіне ў бліжэйшай перспектыве (59%). Па-першае, бягучая сітуацыя не спрыяе доўгатэрмінаваму планаванню. Па-другое, адказ на дадзенае пытанне, безумоўна, будзе залежаць і ад таго, наколькі паспяхова дзеці будуць інтэгравацца ў літоўскае грамадства і ці авалодаюць у дастатковай ступені літоўскай мовай, каб працягнуць адукацыю і жыццё ў Літве.

Дыяграма 18. Пляны датычна Літвы як сталага месца жыхарства для дзяцей.

У сувязі з папярэднім пытаннем бацькі таксама мелі магчымасць больш падрабязна апісаць свае думкі і пляны, адказаўшы на адкрытае пытанне: “Як Вы на дадзены момант уяўляеце далейшы адукацыйны шлях вашых дзяцей?”. Былі атрыманы разнастайныя адказы, што зразумела з улікам рэзультатаў разнастайных сітуацый, у якіх знаходзяцца сем’і. Аналізуючы гэтыя каментары, можна зрабіць наступныя высновы.

1. Працяг адукацыі ў Літве.

Большая частка рэспандэнтаў (59%) так ці інакш плануе працягваць навучацца ў Літве ў каротка-ці сярэдня- і доўга-тэрміновай перспектыве, на бягучай ці наступнай ступені адукацыі. Пры гэтым, ступень упэўненасці ў дадзеным выбары таксама вагаецца ад адназначных адказаў да прыгадвавання дадзенай опцыі ў якасці адной з верагоднасцяў. Адказы таксама адрозніваюцца ў залежнасці ад мовы навучання, якую плануюць абраць сем’і. Частка рэспандэнтаў збіраецца навучацца ў Літве на літоўскай мове, частка – у Літве на іншай мове. Пры гэтым, безумоўна, варыятыўнасць мовы навучання на ступені сярэдняй адукацыі большая, чым калі размова ідзе пра вышэйшую адукацыю. У апошнім выпадку частка сем’яў мае намер вучыцца ў Літве на літоўскай мове, а частка – на англійскай.

Прынамсі 21 рэспандэнт (23%) пазначыў літоўскую мову як адзіную мову навучання, якую яны разглядаюць, ці адну з магчымых моў навучання. З іх 12 (13,2%) бацькоў пазначылі літоўскую ў якасці адзінага варыянта:

“Складана сказаць. Пакуль бачу, што будуць працягваць вучыцца ў Літве на літоўскай мове.” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Універсітэт на літоўскай мове.” (рэспандэнт 12, школа з расейскай мовай навучання)

“Наступная ступень – школа. Навучаньне на літоўскай.” (рэспандэнт 20, школа з беларускай мовай навучання, садок з літоўскай мовай навучання)

“Плануем, каб дзіцё пайшло ў літоўскамоўную школу ці гімназію.” (рэспандэнт 22, садок з расейскай мовай навучання)

“Дачка збіраецца паступаць ва ўніверсітэт у Літве, на літоўскай мове.” (рэспандэнт 33, школа з беларускай мовай навучання)

“Хочам перавесці абедзвюх дачок у літоўскамоўныя ўстановы, каб забяспечыць больш высокі ўзровень адукацыі і інтэграцыю ў літоўскую супольнасць.” (рэспандэнт 36, школа і садок з расейскай мовай навучання)

“Видимо, после начальной школы будет обучение на литовском языке. Мы бы предпочли английский, но дорого.” (рэспандэнт 62, школа з расейскай мовай навучання)

“Хутчэй за ўсё пойдзе ў літоўскую школу, бо пра гімназію Ф. Скарыны чула шмат нэгатыўных водгукаў ад бацькоў (на тэму таго, што ў Скарынаўцы дзеці атрымліваюць слабы ўзровень літоўскай мовы, што ў школе шмат камунікацыі на расейскай, а не беларускай мове, і што падыход да адукацыі савецкі, а хочацца сучасны).” (рэспандэнт 86, садок з літоўскай мовай навучання)

Астатнія пазначаюць літоўскую нараўне з іншымі варыянтамі:

“Падцягнуць узровень літоўскай і паспрабаваць трапіць у літоўскую гімназію. Добра б было мець магчымасць навучаць дзіця на беларускай мове з добрым узроўнем выкладання літоўскай.” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання)

“Не ведаем, што лепш для будучыні: спрабаваць літоўскую гімназію ці ўсё ж пераходзіць на ангельскую.” (рэспандэнт 37, школа з расейскай мовай навучання)

“Старэйшае дзіця - працяг на ангельскай ў школе - паступленне ва ўніверсітэт з ангельскай мовай, малодшае - літоўская школа.” (рэспандэнт 39, школа з ангельскай мовай, садок з расейскай мовай навучання)

“Школа - хацелася б на літоўскай, беларускай і ангельскай мовах.” (рэспандэнт 43, садок з літоўскай мовай навучання)

“У Літве, на літоўскай, англійскай мове.” (рэспандэнт 71, школа з беларускай мовай навучання)

“Будуць вучыцца ва ўстановах вышэйшай адукацыі на літоўскай ці ангельскай. Іншых варыянтаў пакуль не бачна.” (рэспандэнт 89, школа з беларускай мовай навучання)

Рэшта бацькоў разглядае магчымасць, што іх дзеці будуць працягваць адукацыю ў Літве, але не на літоўскай мове, ці не пазначылі мову навучання:

“Пераход на навучанне на ангельскай мове ў школе, навучанне на ангельскай у ВНУ.” (рэспандэнт 6, школа з расейскай мовай навучання)

“Далей вучыцца ў гімназіі і, магчыма, паралельна ў прафесійнай школе.” (рэспандэнт 8, школа з беларускай мовай навучання)

“Англамоўны ўніверсітэт, можа быць у іншай краіне.” (рэспандэнт 11, школа з расейскай мовай навучання)

“Хацім ў беларускую школу з добрай літоўскай і абавязковай ангельскай, каб пакідаць магчымасць далей навучацца ў ВНУ.” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Хочам ангельскую мову бо ня ведаем колькі тут будзем жыць, беларускую каб ведаў і любіў свае карані.” (рэспандэнт 56, школа з беларускай мовай навучання)

“Працягваем вучыцца ў Скарынаўцы, рыхтуем да паступлення ў ЕГУ.” (рэспандэнт 76, школа з беларускай мовай навучання)

“Пакуль планы пасля цяперашняй школы пераходзіць у Каралінішскую гімназію ў Вільне (з навучэннем на рускай мове і абавязковай літоўскай) каб атрымаць сярэдняю адукацыю.” (рэспандэнт 77, садок з расейскай мовай навучання)

“Вывучацца далей у рускамоўных школах.” (рэспандэнт 82, школа і садок з расейскай мовай навучання)

2. Працяг адукацыі ў іншай краіне.

Прынамсі 14 рэспандэнтаў разглядаюць для сваіх дзяцей магчымасць атрымання адукацыі за межамі Літвы. Некаторыя адзначаюць, што гэта звязана, у тым ліку, з немагчымасцю па іх меркаванні, авалодаць літоўскай у дадстатковай ступені, каб атрымаліваць на ёй вышэйшую адукацыю.

“На ангельскай – за межамі Літвы”. (рэспандэнт 2, школы з расейскай і англійскімі мовамі навучання)

“Скончаць гімназію і будуць паступаць у ВНУ. Адзін дакладна будзе паступаць не ў Літве і шукаць навучанне на англійскай мове. Другі яшчэ не вызначыўся.” (рэспандэнт 21, школа з беларускай мовай навучання)

“Пакуль будзем тут, але старэйшы жадае атрымліваць вышэйшую адукацыю ці ў Польшчы ці ва Украіне.” (рэспандэнт 57, школа з беларускай мовай навучання)

“Школа, універ дзе-небудзь падалей на Захадзе.” (рэспандэнт 28, школа з расейскай мовай навучання)

“Рыхтуем дзяцей да эўрапейскіх ангельскамоўных універсітэтаў. Пакуль у Літве, плануем заставацца у той самай школе, выкладанне на ангельскай. Было б ідэальна, каб была яшчэ і мова.” (рэспандэнт 72, школы з ангельскай і літоўскай мовамі навучання)

“Вывучаць англійскую і вучыцца за мяжой пасля школы. Не веру, што дзеці авалодаюць літоўскай на дастатковым узроўні.” (рэспандэнт 75, школа з расейскай мовай навучання)

Наступнае пытанне тычылася важнасці інтэграцыі ў літоўскае грамадства па меркаванні бацькоў. Абсалютная большасць рэспандэнтаў лічыць гэта неабходным. 80% адказалі на гэтае пытанне адназначна станоўча. 17% мелі цяжкасці з адказам на гэтае пытанне. І толькі 3 рэспандэнты (3%) не лічаць важным інтэгравацца.

Такім чынам, важным гэта лічаць нават тыя бацькі, які маюць выразныя планы змяніць краіну пражывання ў бліжэйшыя гады.

Дыяграма 19. Стаўленне да неабходнасці інтэграцыі ў літоўскае грамадства.

Безумоўна, на шляху інтэграцыі ў літоўскае грамадства беларускія сем'і сутыкаюцца з цяжкасцямі. Грунтуючыся на адказах рэспандэнтаў на адпаведнае пытанне (можна было абраць некалькі варыянтаў і прапанаваць свой), магчыма зрабіць выснову, што для большасці складанасць уяўляе недастатковае валоданне літоўскай мовай: 70 чалавек (77%) пазначылі моўны бар'ер у якасці аднаго з такіх фактараў. Таксама шмат хто канстатуе адсутнасць кантактаў з літоўцамі (49%), недахоп часу ці фінансавых сродкаў (45%), недахоп інфармацыі пра магчымасці інтэграцыі (34%), складанасці ў пошуку працы па спецыяльнасці (34%). Некаторыя рэспандэнты таксама ўзгадалі адчуванне сябе чужымі (30%), негатыўнае стаўленне да іх літоўскага грамадства (18%). Невялікая колькасць рэспандэнтаў бачыць культурныя адрозненні, якія перашкаджаюць ім на шляху інтэграцыі (11%), а 14% не маюць жадання інтэгравацца. Толькі 3 асобы адзначылі, што не сутыкаюцца з цяжкасцямі.

Дыяграма 20. Цяжкасці на шляху да інтэграцыі ў літоўскае грамадства.

Пры гэтым, беларускія сем'і робяць канкрэтныя захады, каб паскорыць інтэграцыю. Згодна з адказамі на адпаведнае пытанне (можна было абраць некалькі варыянтаў і дадаць свой) большасць рэспандэнтаў (71 адказ, 78% рэспандэнтаў) вывучае літоўскую мову, а таксама цікавіцца культурай і гісторыяй Літвы (58 чалавек, 64%), наведвае літоўскія культурныя мерапрыемствы (51 адказ, 56%). 30 рэспандэнтаў адзначылі, што маюць літоўскіх сяброў. Яшчэ 25 маюць дзяцей, якія наведваюць літоўскія школы ці садкі. Частка рэспандэнтаў таксама працуе ў літоўскім калектыве ці прымае ўдзел у літоўскай грамадскай,

валанцёрскай ці спартыўнай дзейнасці. Толькі 12 рэспандэнтаў адзначылі, што нічога асабліва не робяць дзеля інтэграцыі.

Дыяграма 21. Крокі на шляху да інтэграцыі.

Асобна рэспандэнтаў запыталіся, якая дапамога была б карыснай ім ці іх дзецям для лепшай інтэграцыі ў Літве. Па выніках аналізу адказаў на гэтае адкрытае пытанне можна вылучыць наступныя вялікія катэгорыі.

1. Дапамога з вывучэннем літоўскай мовы.

Прынамсі 33 рэспандэнткі (36,3%) адзначылі, што дапамога з вывучэннем літоўскай мовы была б карыснай для іх інтэграцыі ў грамадства. Пры гэтым узгадваецца патрэба ў фінансавай дапамозе ці таных, ці бясплатных, курсах, як для дзяцей, так і для дарослых, а таксама гучаць прапановы палепшыць якасць выкладання літоўскай не носьбітам мовы.

“Дзіцячыя курсы літоўскай.” (рэспандэнт 15, установа не пазначана, дзіцяці 5 гадоў)

“Моўныя курсы, асабліва калі б па сімвалічным кошце, бо фінансавое пытанне для нас важнае зараз, сумесныя з літоўцамі мерапрыемствы.” (рэспандэнт 19, школа з беларускай мовай навучання)

“Моўныя курсы не для здачы дзяржаўнага іспыту, а накіраваныя на авалоданьне літоўскай мовай.” (рэспандэнт 20, школа з беларускай мовай і садок з літоўскай мовай навучання)

“Мабыць, у першую чаргу дапамога з мовай.” (рэспандэнт 22, садок з расейскай мовай навучання)

“Хорошие программы по изучению лит мовы.” (рэспандэнт 44, школа з расейскай мовай навучання)

“Эфектыўнае выкладанне літоўскай мовы за адэкватны кошт.” (рэспандэнт 70, школа з беларускай мовай навучання)

“Змена праграмы па літоўскай мове ў школах нацменьшасцяў” (рэспандэнт 90, школа з расейскай мовай навучання).

2. Літоўска-беларускія інтэграцыйныя мерапрыемствы.

На другім месцы па папулярнасці знаходзяцца прапановы арганізацыі інтэграцыйных праграм і мерапрыемстваў для беларусаў. Пра гэта кажуць прынамсі 22 рэспандэнты (24,1%).

Асабліва адзначаецца патрэба ў магчымасцях узаемадзеяння паміж літоўцамі і беларусамі, паміж дзецьмі, але таксама і дарослымі. Мэта падобных мерапрыемстваў не толькі вывучэнне літоўскай мовы, але і знаёмства з культурай і каштоўнасцямі адзін аднаго, спрыянне паляпшэнню адносінаў паміж беларусамі, якія жывуць у Літве, і літоўцамі.

Характэрна, што патрэбу ў гэтым адзначаюць таксама і тыя бацькі, чые дзеці наведваюць літоўскамоўныя ўстановы. Такім чынам, можна выказаць здагадку, што адным толькі фактам навучання дзяцей ва ўстановах з літоўскай мовай навучання інтэграцыя аўтаматычна не абавязкова можа быць дасягнута.

“Сумесныя беларуска(беларускамоўныя)-літоўскія праекты: летнікі, гурткі, праекты і г.д.” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Агульныя мерапрыемствы/летнікі/спартыўныя і творчыя гурткі з магчымасцю інтэграцыі; якаснае выкладанне літоўскай мовы, ініцыятывы па рэальнай, а не на паперы, інтэграцыі замежнікаў.” (рэспандэнт 16, школа з расейскай мовай навучання)

“Супольныя беларуска-літоўскія мерапрыемствы для нэтворкінгу. Дзеці добра інтэгрваліся, а вось я і муж значна горш. Мы стваралі беларускае кам'юніці ў Клайпедзе, а на інтэграцыю ў літоўскае грамадства не стае часу.” (рэспандэнт 23, школы з літоўскай мовай навучання)

“... нейкія культурніцкія ці прафесійныя сустрэчы з літоўцамі. А то мы неяк паралельна жывем.” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Магчымасць мець больш кантактаў/сябраваць з мясцовым насельніцтвам.” (рэспандэнт 43, садок з літоўскай мовай навучання)

“Моўныя курсы + стварэнне/папулярнызацыя пляцовак узаемадзеяння з літоўцамі.” (рэспандэнт 67, школа з беларускай мовай навучання)

3. Дапамога з працаўладкаваннем.

Частка рэспандэнтаў узгадала патрэбу ў дапамозе з перакваліфікацыяй і працаўладкаваннем, як для саміх сябе, так і для дзяцей у будучыні (прафарыентацыя). Безумоўна, гэтыя праблемы цесна звязаныя і з пытаннем вывучэння літоўскай мовы.

“Дапамога з вывучэннем літоўскай мовы, дапамога з працаўладкаваннем па спецыяльнасці.” (рэспандэнт 9, школа з беларускай мовай навучання)

“Пошукі працы і вучобы для аднаго асаблівага дзіцёнка.” (рэспандэнт 14, школа з беларускай мовай навучання)

“Профільнае перанавучанне.” (рэспандэнт 48, школа з расейскай мовай навучання)

“Дапамога дзецям вывучыць мову, дапамога бацькам знайсці працу.” (рэспандэнт 82, дзіцячы садок і школа з расейскай мовай навучання)

Таксама гучалі пытанні доступу да псіхалагічнай падтрымкі і крэдытаў, спрашчэння легалізацыі беларусаў, а таксама заклікі да недыскрымінацыі беларусаў на дзяржаўным узроўні.

Высновы

Такім чынам, **нават ва ўмовах нявызначнасці большасць рэспандэнтаў (59%) адназначна разглядае Літву як сваё месца жыхарства на бліжэйшую будучыню**. Доля тых, хто адназначна разглядае магчымасць пераехаць у іншую краіну, супадае з адсоткам бацькоў, якія не плануюць заставацца ў Літве ў бліжэйшыя гады (21% і 20% адпаведна). Астатнія рэспандэнты, у прынцыпе, гатовы заставацца ў Літве, але частка з іх таксама не можа гарантаваць, што не пачне задумвацца аб пераезде ў будучыні. Верагодна, гэта будзе залежаць ад таго, якім будзе іх далейшы досвед жыцця у краіне. Пераважная большасць тых, хто даў адказ на пытанне аб канкрэтнай краіне, у якую яны б накіраваліся, пазначылі Польшчу. Такім чынам, яны б пераехалі б у краіну з падобным узроўнем жыцця і ў тым жа рэгіёне. Можна выказаць здагадку, што **планы магчымага пераезду ў большай ступені звязаны з пытаннямі вывучэння мовы, складанасці інтэграцыі і наяўнасці перспектыв**.

Адначасова **значная колькасць бацькоў (42%) сур’ёзна разглядае Літву як месца сталага жыхарства сваіх дзяцей**, што перавышае колькасць тых, хто хацеў бы, каб дзеці жылі ў іншай краіне, амаль у 2 разы. Трэба адзначыць, што колькасць апошніх зноў прыблізна супадае з доляй тых, хто не разглядае Літву як месца жыхарства для сваёй сям’і ў бліжэйшай перспектыве і мае выразнае жаданне пераехаць (22%). Вялікая колькасць тых, хто не можа вызначыцца з адказам на гэтае пытанне, а таксама той факт, што колькасць тых, хто адназначна бачыць Літву ў якасці месца сталага жыхарства дзяцей (42%) некалькі меншая за колькасць тых, хто дакладна збіраецца жыць у краіне ў бліжэйшай перспектыве (59%), верагодна, звязана з тым, што бягучая сітуацыя не спрыяе доўгатэрмінаваму планаванню. Акрамя таго, **адказ, безумоўна, будзе залежаць і ад таго, наколькі паспяхова дзеці будуць інтэгравацца ў літоўскае грамадства і ці авалодаюць у дастатковай ступені літоўскай мовай**.

Разважаючы пра планы датычна адукацыі сваіх дзяцей, **большасць рэспандэнтаў (59%) разглядае працяг адукацыі ў Літве**. Частка рэспандэнтаў збіраецца навучацца ў Літве на літоўскай мове, частка – у Літве на іншай мове. Іншыя бацькі разглядаюць для сваіх дзяцей магчымасць атрымання адукацыі за межамі Літвы. Некаторыя адзначаюць, што гэта звязана, у тым ліку, з немагчымасцю, па іх меркаванні, авалодаць літоўскай у дастатковай ступені, каб атрымаваць на ёй вышэйшую адукацыю.

Абсалютная большасць рэспандэнтаў (80%), у тым ліку частка тых, хто мае намер пераехаць у іншую краіну, лічыць неабходнай інтэграцыю ў літоўскае грамадства. І яны ўжо робяць канкрэтныя захады дзеля гэтага. Большасць (78%) вывучае літоўскую мову, цікавіцца культурай і гісторыяй Літвы (64%), наведвае літоўскія культурныя мерапрыемствы (56%). Шмат хто мае літоўскіх сяброў, ці іх дзеці, наведваюць літоўскія ўстановы адукацыі.

Адначасова, беларусы сутыкаюцца з пэўнымі цяжкасцямі на гэтым шляху. **Для большасці складанасць уяўляе недастатковае валоданне літоўскай мовай (77%)**. Шмат хто канстатуе **адсутнасць кантактаў з літоўцамі (49%), недахоп часу ці фінансавых сродкаў (45%), недахоп інфармацыі пра магчымасці інтэграцыі (34%), складанасці ў пошуку працы**

па спецыяльнасці (34%). Некаторыя рэспрандэенты таксама ўзгадалі адчуванне сябе чужымі (30%), негатыўнае стаўленне да іх літоўскага грамадства (18%).

Адпаведна гучаць адказы на пытанне аб неабходнай дапамозе для больш паспяховай інтэграцыі. **Сем'ям патрэбна дапамога з вывучэннем літоўскай мовы**, напрыклад, даступных курсах, як для дзяцей, так і для дарослых. Таксама гучаць прапановы аб **палепшэнні якасці выкладання літоўскай як замежнай**. Акрамя таго, існуе зацікаўленасць у **інтэграцыйных праграмах**. Адзначаецца таксама **патрэба ва ўзаемадзеянні паміж літоўцамі і беларусамі** для вывучэння літоўскай, знаёмства з культурай і каштоўнасцямі адзін аднаго, паляпшэння адносінаў. Такую патрэбу адзначаюць і бацькі, чые дзеці наведваюць літоўскамоўныя ўстановы. Такім чынам, можна выказаць здагадку, што сам факт навучання дзяцей ва ўстановах з асноўнай літоўскай мовай аўтаматычна не гарантуе паспяховай інтэграцыі сем'яў.

2.5. Грамадскі запыт на адвакацыю і прыярытэтныя накірункі дзейнасці па вырашэнні існуючых выклікаў.

З улікам наяўных выклікаў, асабліва ў сферы адукацыі, выглядае лагічным, што пераважная большасць удзельнікаў апытання лічыць патрэбнай арганізаваную дзейнасць па прадстаўленні і абароне інтарэсаў беларускіх бацькоў і дзяцей у Літве. 95% рэспандэнтаў лічаць гэта важным ці вельмі важным.

Дыяграма 22. Патрэба ў адвакацыі ў сферы адукацыі.

Яшчэ большая колькасць рэспандэнтаў - 98% - падтрымлівае ідэю інстытуалізацыі дзеля прадстаўлення і абароны сваіх інтарэсаў.

Бацькі патлумачылі ў адказе на адпаведнае дадатковае пытанне чым, па іх меркаванні мусіць займацца такая арганізацыя. У першую чаргу – аб'ядноўваць беларускія сем'і ў Літве і быць каналам камунікацыі з дзяржавай, каб прадстаўляць іх інтарэсы, асабліва з улікам таго, што новыя эмігранты ў Літве не з'яўляюцца нацыянальнай меншасцю і патрабуюць дадатковых захадаў для абароны сваіх правоў. Тэмы, якія, па меркаванні рэспандэнтаў, вартыя ўвагі, уключаюць фармальную і нефармальную адукацыю, у тым ліку для дзяцей з асаблівасцямі, захаванне нацыянальнай ідэнтычнасці і пашырэнне магчымасцяў вывучэння беларускай мовы, культуры і г.д., спрыянне інтэграцыі ў літоўскае грамадства і стварэнне магчымасцяў узаемадзеяння з літоўскай супольнасцю, праца з беларускімі настаўнікамі і дапамога ім у пацверджанні кваліфікацыі, арганізацыя летнікаў і г.д.

Дыяграма 23. Падтрымка стварэння асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве.

Калі казаць пра погляды рэспандэнтаў адносна інтэграцыі ў літоўскае грамадства і захавання сваёй ідэнтычнасці, то абсалютная большасць пацвердзіла высновы, якія можна зрабіць, сыходзячы з інфармацыі ў папярэдніх раздзелах, адказваючы на адпаведныя асобныя пытанні апошняга блока.

Так, пераважная большасць рэспандэнтаў лічыць важным, каб іх дзеці вывучалі літоўскую мову дзеля далейшага жыцця ў Літве. 86% адказалі на адпаведнае пытанне адназначна станоўча. І толькі 2 чалавекі лічаць гэта хутчэй не важным.

Дыяграма 24. Стаўленне бацькоў да вывучэння дзецьмі літоўскай мовы.

Такім жа чынам, большасць рэспандэнтаў лічыць важным, каб іх дзеці вывучалі беларускую мову дзеля захавання сваёй ідэнтычнасці. 83 удзельнікі апытання (91%) адказалі адназначна станоўча на дадзенае пытанне. Невялікая колькасць рэспандэнтаў не здолелі вырашыць, як ставяцца да яго, і толькі адна асоба адзначыла, што не лічыць гэта важным.

Такім чынам, пры тым, што, як было вызначана вышэй, 69% дзяцей рэспандэнтаў пераважна ці выключна расейскамоўныя, амаль усе рэспандэнты хочуць, каб іх дзеці вывучалі беларускую мову, і лічаць гэта важным для захавання імі сваёй ідэнтычнасці.

Дыяграма 25. Стаўленне бацькоў да вывучэння дзецьмі беларускай мовы для захавання ідэнтычнасці.

Пераважная колькасць рэспандэнтаў таксама зацікаўлена ў паляпшэнні якасці адукацыі і стварэнні больш спрыяльных умоў навучання ва ўстановах адукацыі Літвы для беларускіх дзяцей, стварэнні ці пашырэнні магчымасцяў вывучэння беларускай мовы, літаратуры і гісторыі для дзяцей у Літве, а таксама ў іншых адукацыйных і культурных мерапрыемствах для беларускіх дзяцей і бацькоў у Літве.

Дыяграма 26. Падтрымка паляпшэння якасці адукацыі і ўмоў навучання.

Дыяграма 27. Падтрымка пашырэння вывучэння беларускай мовай і іншых прадметаў.

Дыяграма 28. Зацікаўленасць у іншых адукацыйных і культурных мерапрыемствах.

Нарэшце, беларускім бацькам было прапанавана адказаць на некалькі адкрытых пытанняў, каб больш падрабязна апісаць тыя агульныя выклікі і складанасці, з якімі яны сутыкаюцца ў Літве ва ўсіх сферах, а таксама сфармуляваць асноўныя тэмы датычна таго, што хвалюе беларускія сем’і ў Літве, пра якія яны хацелі б распавесці літоўскаму грамадству і арганізацыям.

Аналізуючы адказы на першае з гэтых пытанняў, можна зрабіць выснову, што беларусаў хвалююць наступныя асноўныя групы праблем, з якімі яны сутыкаюцца.

1. Праблемы з беларускай мовай і ідэнтычнасцю.

Большасць адказаў на гэтае пытанне тычыцца захавання беларускай мовы і ідэнтычнасці. Прынамсі 34 асобы (37,4% рэспандэнтаў) так ці інакш узгадалі гэтыя тэмы ў адказе на адпаведнае адкрытае пытанне. Размова ідзе пра фармальную і нефармальную адукацыю, пашырэнне магчымасцяў вывучэння адпаведных прадметаў, ці паляпшэнне тых магчымасцяў, якія ўжо існуюць, напрыклад, у гімназіі Скарыны.

“Магчымасць навучання на беларускай мове.” (рэспандэнт 4, школа з расейскай мовай навучання; рэспандэнт 9, школа з беларускай мовай навучання)

“Пашыренне колькасці класаў з беларускай мовай навучання, ...” (рэспандэнт 17, школа з беларускай мовай навучання)

“Захаваць беларускую мову. У той жа час дапамагаць дзецям вывучыць літоўскую на узроўні, каб яны маглі ўдзельнічаць у паўсядзённым жыцці.” (рэспандэнт 18, школа з расейскай мовай навучання)

“Вывучэнне беларускай мовы, літаратуры і гісторыі на дастатковым узроўні.” (рэспандэнт 21, школа з беларускай мовай навучання)

“Магчымасць стварэння беларускамоўных класаў у мясцовых школах. Ці класаў з вывучэннем беларускай мовы. Ці дадатковай афіцыйнай установы для беларускіх дзяцей.” (рэспандэнт 24, школа з расейскай мовай навучання)

“Для дзяцей: дадатковыя гурткі па беларускай мове, беларускай літаратуры, гісторыі Беларусі, беларускаму мастацтву.” (рэспандэнт 26, садок з літоўскай мовай навучання)

“У Скарынаўцы мала беларускай мовы і недахоп месц ды настаўнікаў. На ангельскай ды літоўскай сядзіць увесь клас, няма падзелу на групы.” (рэспандэнт 40, школа з беларускай мовай навучання)

“Існаванне фактычнай адукацыі на бел мове, у жыцці а не на паперы.” (рэспандэнт 64, садок з ангельскай мовай навучання)

“Захаванне гімназіі ім. Скарыны.” (рэспандэнт 66, школа з беларускай мовай навучання)

“Яшчэ адна беларускамоўная школа, але я разумею, што гэта вельмі складана пры бягучых умовах і адносінах да нацменьшынстваў.” (рэспандэнт 79, школа з расейскай мовай навучання)

2. Праблемы з літоўскай мовай і інтэграцыяй у літоўскае грамадства.

Яшчэ адзін блок адказаў, які можна вылучыць асобна, тычыцца вырашэння праблем з вывучэннем літоўскай мовы і дапамогі з інтэграцыяй у літоўскае грамадства. Частка адказаў тычыцца складанасці інтэграцыі ў літоўскамоўных установах адукацыі з-за адсутнасці сістэмы дапамогі. Акрамя таго, рэспандэнты лічаць неабходным вырашыць праблему выціскання беларусаў у расейскамоўныя ўстановы і адсутнасці падыходу да выкладання літоўскай мовы ў школах меншасцяў. Таксама ўзгадваюцца цяжкасці са здачай іспытаў тымі дзецьмі, хто пераехаў у Літву ў старэйшых класах.

“Праблемы выціскання беларускіх дзяцей у рускамоўныя школы, бо эфектыўнай праграмы інтэграцыі замежнікаў у літоўскамоўныя школы няма, і калі з малодшай школай яшчэ магчыма неяк выцягнуць сваімі сіламі, то ў сярэдняю школу трапіць амаль немагчыма.” (рэспандэнт 3, школа і садок з літоўскай мовай навучання)

“Інтэграцыя ў літоўскі соцыум, павышэнне ўзроўню адукацыі ў школах нацыянальных меншасцяў, стварэнне большых магчымасцяў для беларускіх дзяцей вывучаць сваю мову і культуру.” (рэспандэнт 10, школа з беларускай мовай навучання)

“Дадатковыя заняткі літоўскай мовай. Пажадана каб гэта былі заняткі адначасова для дзяцей і бацькоў у нейкіх гейміфікаваных формах навучання. Можа якія-небудзь летнікі. Прапанавана якіясці гульні кшталту знакаўнтэр у горадзе на літоўскай мове, нешта не складанае і цікавае.” (рэспандэнт 28, школа з расейскай мовай навучання)

“Вывучэнне літоўскай у школах дзяспар не дае магчымасці поўнай інтэграцыі ў літоўскую супольнасць, у выніку літоўскамоўная і расейскамоўная супольнасці існуюць паралельна.” (рэспандэнт 36, школа і садок з расейскай мовай навучання)

“Праблема здаць фінальны іспыт у школе на літоўскай мове.” (рэспандэнт 12, школа з расейскай мовай навучання)

“Няма нармальных даступных метадалёгіі і метадалагічных матэр'ялаў па навучэнні і выкладанні літоўскай мовы.” (рэспандэнт 35, школа з літоўскай мовай навучання)

“Дети обязаны сдавать гос. экзамен по литовскому языку при том что должным образом не организовано обучение литовскому языку для неносителей. В итоге родители вынуждены искать инд.репетиторов за немалые деньги.” (рэспандэнт 62, школа з расейскай мовай навучання)

“Вывучэнне літоўскай мовы і адукацыя пасля беларуска/расейскамоўных школ. Атрыманне прафесіі.” (рэспандэнт 80, школа з беларускай мовай навучання)

“Гэта адукацыя дзяцей са старэйшых клясаў – яны не змаглі скончыць адукацыю, бо іспыты толькі па літоўску.” (рэспандэнт 84, дзіцячы садок з літоўскай мовай навучання)

Іншыя адказы тычыліся таксама пытанняў легалізацыі сем’яў у Літве, адсутнасці даступнай інфармацыі аб правах і абавязках, праблем, з якімі сутыкаюцца бацькі дзяцей з асаблівымі патрэбамі, а таксама вырашэння праблем з пошукам працы.

У апошнюю чаргу рэспандэнтам было прапанавана пералічыць любыя тэмы ці пытанні, якія яны хацелі б паведаміць літоўскаму грамадству і дзяржаўным інстытуцыям. Сярод адказаў можна вылучыць наступныя катэгорыі:

1. Стэрэатыпы датычна беларусаў у Літве.

Большасць адказаў прысвечана таму, каб змяніць у лепшы бок стаўленне літоўцаў да беларусаў і пераадолець стэрэатыпы якія, па меркаванні рэспандэнтаў, зараз існуюць у літоўскім грамадстве.

Прынамсі 37 рэспандэнтаў (40,6%) так ці інакш закранулі гэтыя пытанні. Яна лічаць важным казаць пра тое, што беларусы з павагай ставяцца да Літвы і літоўцаў, не ўяўляюць сабой пагрозу, жадаюць жыць у Літве з павагай да яе жыхароў і прыносяць карысць літоўскаму грамадству, што беларусы і літоўцы маюць доўгую супольную гісторыю і падобныя культуры. Таксама ўзгадваецца неабходнасць інфармаваць літоўцаў аб падзеях у Беларусі і тым кантэксце, у якім зараз знаходзяцца беларусы ў Літве.

“Пра тое што мы тут – што мы не ворагі – што мы цікавыя і шмат добрага робім для Літвы.” (рэспандэнт 2)

“Што беларусы настроены паважліва і ўдзячныя за магчымасць чакаць тут часу, каб вярнуцца на радзіму.” (рэспандэнт 15)

“Пра неабходнасць рабіць сустрэчныя крокі для інтэграцыі беларусаў, пра пастаяннае напружанне і няпэўнасць, у якой жывуць беларусы ў Літве, пра факты дыскрымінацыі беларусаў па прыкметах мовы/грамадзянства/былой працы і г.д.” (рэспандэнт 16)

“Пра адсутнасці пагрозы бяспецы Літвы з боку нацыянальна арыентаваных беларусаў.” (рэспандэнт 17)

“Беларусы не ворагі, а нацыя, якая шмат стагоддзяў жыла побач і абменьвалася ведамі і культурнымі традыцыямі. У якой з літоўцамі шмат стагоддзяў была агульная гісторыя.” (рэспандэнт 25)

“Як нашы дзеці стараюцца вучыць літоўскую, пра літоўска-беларускія мерапрыемствы, пра тое, што многія беларусы тут фактычна уцекачы, якім пагражае турма на радзіме, і як для беларусаў важна вучыць дзяцей і роднай мове.” (рэспандэнт 41)

“Што беларусы зацікаўлены ў інтэграцыі з мясцовае асяродзе. Што беларусы жадаюць дамой, а не захопліваць Вільню.” (рэспандэнт 47)

“Про отношения беларусов в Литве к культуре и языку, беларусы очень хорошо относятся к литовцам и культуре.” (рэспандэнт 49)

“Пра тое, што беларусы не расейцы.” (рэспандэнт 57, рэспандэнт 66)

“Пра палітычную сітуацыю ў краіне, прычыны эміграцыі, пра цяжкасці, з якімі сутыкаюцца бацькі і дзеці, пра неабходнасць распраўкі і ўкаранення праграм інтэграцыі, добрых метадык выкладання літоўскай мовы, пра неабходнасць падтрымкі і разумення.” (рэспандэнт 70)

“1) Вельмі важна тлумачыць літоўцам, чаму шмат беларусаў размаўляе на расейскай мове 2) што Беларусь таксама была ў складзе ВКЛ і гісторыя ВКЛ - важная частка гісторыі Беларусі.” (рэспандэнт 86)

“Беларусы – каштоўны рэсурс, які літоўская нацыя мае зараз. Трэба дапамагаць ім інтэгравацца і ствараць сяброўскія стасункі.” (рэспандэнт 89)

2. Літоўская мова і інтэграцыя ў літоўскае грамадства.

Яшчэ 21 рэспандэнт (23%) так ці інакш закрануў пытанні вывучэння літоўскай мовы і інтэграцыі ў грамадства. Рэспандэнты кажуць пра неабходную дадатковую падтрымку і патрэбу ў кроках насустрач з боку літоўскага грамадства, калі яно зацікаўлена ў хуткай інтэграцыі беларускіх дзяцей і іх бацькоў. Гэта тычыцца дадатковых даступных магчымасцяў вывучэння літоўскай, у тым ліку ў літоўскамоўных школах, і інтэграцыйных мерапрыемстваў.

“Пра тое, што мы за тое, каб нашы дзеці вучылі літоўскую, але рэальнай падтрымкі, курсаў, дадатковых заняткаў, інтэграцыйных праграм няма. Даводзіцца змагацца сваімі сіламі, пры тым што літоўскія школы не надта імкнуцца браць замежнікаў без ведання мовы.” (рэспандэнт 3)

“Першае і галоўнае – ва умовах адсутнасці часу і фінансаў – вывучэнне літоўскай мовы. Патрэбная дзяржаўная падтрымка.” (рэспандэнт 20)

“Літоўскую мову трэба выкладаць як замежную для мігрантаў. На жаль, гэта залежыць ад настаўнікаў. У асноўным, выкладаецца як і мясцовым дзецям. Таксама літаратура.” (рэспандэнт 21)

“Пра нашыя сьвяты. Дзеці пішуць праекты, мо агульны конкурс рабіць для дзяцей. Агульныя алімпіяды, дзе дзеці могуць сустрэцца з літоўцамі, паразумецца.” (рэспандэнт 67)

“Што нават дзеці, якія нарадзіліся у Літве, не размаўляюць дома на літоўскай мове, таму ім патрэбны дадатковыя заняткі.” (рэспандэнт 78)

“Адсутнасць праграм інтэграцыі і прафесійнай адукацыі на расейскай/беларускай мовах. Экзамены для атрымання атэстату ў школе. Лічу, што для беларусаў павінны быць іншыя ўмовы, у адрозненні ад літоўцаў.” (рэспандэнт 80)

“Трэба дадаць дадатковыя заняткі літоўскай у літоўскамоўных школах.” (рэспандэнт 88)

3. Беларуская мова і ідэнтычнасць.

15 рэспандэнтаў (16,5%) лічаць важным данесці да літоўскага грамадства інфармацыю, якая тычыцца беларускай мовы і культуры. Рэспандэнты кажуць, што трэба тлумачыць важнасць захавання беларусамі сваёй ідэнтычнасці, паведамляць пра патрэбу ў дапамозе з арганізацыяй адукацыі на беларускай мове ў Літве і што гэта не пагражае літоўскаму грамадству, а наадварот – спрыяе яго бяспецы.

“Пра тое, што мы хацім заўваць сваю культуру і гэта ніяк не пагражае літоўскаму грамадству.” (рэспандэнт 24)

“Беларусы вядуць дзяцей ў рускія школы, бо няма іншага выйсця. Як варыянт - адчыняць беларускія класы ў літоўскіх школах. Трэба спрасціць патрабаванні для настаўнікаў з Беларусі ды Украіны для працы ў літоўскіх школах на родных мовах.” (рэспандэнт 39)

“Калі хочуць менш “русского міра”, то добра спрыяць вывучэнню беларускай мовы.” (рэспандэнт 40)

“Неабходнасць стварэння ўмоваў захавання і пашырэння сярод беларусаў мовы і беларускіх культурных традыцыі.” (рэспандэнт 43)

“Што беларусы маюць права вучыцца па беларуску.” (рэспандэнт 64)

4. Юрыдычныя пытанні.

Яшчэ 7 рэспандэнтаў закранулі пэўныя юрыдычныя пытанні і складанасці, з якімі беларусы сутыкаюцца ў Літве. Напрыклад, пытанні немагчымасці падаўжэння пашпартоў па-за межамі Беларусі, а таксама адсутнасць пэўных сацыяльных гарантый для дзяцей з асаблівымі патрэбамі, якія знаходзяцца ў Літве па часовым дазволе на жыхарства.

“Пра тое, у якім цяжкім становішчы знаходзяцца тыя, каго раптоўна пазбаўляюць внж, пры гэтым людзі не могуць вярнуцца ў РБ, пра праблемы са сканчэннем строку дзеяння пашпартоў і немагчымасць іх падоўжыць.” (рэспандэнт 12)

“Защищать интересы белорусов при ужесточении законов о передвижении, в частности количество посещений Беларуси в год.” (рэспандэнт 34)

“Людзі пераехалі у Літву з дзецьмі са спецыяльнымі патрэбамі і амаль не маюць падтрымкі з-за часовага стану жыхарства (не маюць права на пенсіі і дадаткі), вельмі шмат цяжкасцяў, стрэсу.” (рэспандэнт 56)

“Пра адсутнасць матывацыі інтэгравацца пры немагчымасці атрымаць пашпарт.” (рэспандэнт 72)

“Праблемы з пашпартамі і немагчымасцю вярнуцца.” (рэспандэнт 91)

Высновы

Такім чынам, **пераважная большасць (95%) удзельнікаў апытання лічыць патрэбнай арганізаваную дзейнасць па прадстаўленні і абароне інтарэсаў беларускіх бацькоў і дзяцей** у сферы адукацыі. Яшчэ больш рэспандэнтаў (98%) падтрымлівае ідэю

інстытуалізацыі дзеля прадстаўлення і абароны сваіх інтарэсаў. Яны чакаюць, што такая арганізацыя будзе аб'ядноўваць беларускія сем'і ў Літве і быць каналам камунікацыі з дзяржавай, каб прадстаўляць іх інтарэсы, асабліва з улікам таго, што новыя эмігранты ў Літве не з'яўляюцца нацыянальнай меншасцю і патрабуюць дадатковых захадаў для абароны сваіх правоў. Гэта тычыцца адукацыі, захавання нацыянальнай ідэнтычнасці, інтэграцыі ў літоўскае грамадства і інш.

Актульнасць дадзеных пытанняў для рэспандэнтаў дадаткова пацвярджаецца адказамі на адпаведныя дадатковыя пытанні. **Большасць рэспандэнтаў (86%) лічыць важным, каб іх дзеці вывучалі літоўскую мову** дзеля далейшага жыцця ў Літве. **Яшчэ больш бацькоў (91%) лічаць важным, каб іх дзеці вывучалі беларускую мову** дзеля захавання нацыянальнай ідэнтычнасці. Гэта адметна з улікам таго, што, як было высветлена вышэй, большасць дзяцей рэспандэнтаў карыстаюцца пераважна расейскай мовай. Пераважная колькасць рэспандэнтаў таксама зацікаўлена ў паляпшэнні якасці адукацыі і стварэнні больш спрыяльных умоваў навучання для беларускіх дзяцей у Літве, пашырэнні магчымасцяў вывучэння беларускай мовы, літаратуры і г.д., а таксама ў іншых адукацыйных і культурных мерапрыемствах для беларускіх дзяцей і бацькоў.

Разважаючы пра **асноўныя выклікі, з якімі беларускія сем'і сутыкаюцца ў Літве** на высокім узроўні, большасць рэспандэнтаў (37,4%) кажуць пра **складанасці з захаваннем беларускай мовы і ідэнтычнасці**. Размова ў асноўным ідзе пра адукацыю – пашырэнне магчымасцяў вывучэння беларускай мовы і іншых адмысловых прадметаў, а таксама пра ўдасканаленне тых магчымасцяў, якія ўжо існуюць, напрыклад, **шэраг бацькоў заклапочаны выкарыстаннем расейскай мовы ў навучальным працэсе ў гімназіі Скарыны**. Таксама ўзгадваюцца **праблемы з вывучэннем літоўскай мовы і адсутнасцю дапамогі для інтэграцыі ў літоўскае грамадства**. Гэта тычыцца цяжкасцяў з інтэграцыяй у літоўскамоўных установах з-за адсутнасці дапамогі. Бацькоў таксама клапоціць **праблема выціскання беларусаў у расейскамоўныя ўстановы і адсутнасць належных падыходаў да выкладання літоўскай мовы ў школах меншасцяў**. Іншыя адказы тычыліся таксама пытанняў легалізацыі сем'яў у Літве, адсутнасці інфармацыі аб правах і абавязках, праблем дзяцей з асаблівымі патрэбамі, а таксама вырашэння праблемы пошуку працы.

Нарэшце, фармулюючы **тэмы, пра якія важна распавядаць літоўскаму грамадству і ўстановам**, большасць рэспандэнтаў (40,7%) узгадала пра **неабходнасць змяніць у лепшы бок стаўленне літоўцаў да беларусаў і пазбавіцца стэрэатыпаў**. Яны лічаць важным казаць пра тое, што **беларусы з павагай ставяцца да Літвы і літоўцаў, не ўяўляюць сабой пагрозу, жадаюць прыносіць карысць літоўскаму грамадству**, з якім маюць супольную гісторыю і падобныя культуры. Таксама ўзгадваецца неабходнасць інфармаваць літоўцаў аб падзеях у Беларусі і тых складаных умовах, у якіх зараз знаходзяцца беларусы ў Літве. Яшчэ 23% адказаў тычыліся пытанняў вывучэння літоўскай мовы і інтэграцыі ў грамадства. **Сем'ям неабходна дадатковая падтрымка і крокі насустрач, калі літоўскае грамадства зацікаўлена ў хуткай інтэграцыі беларускіх дзяцей і бацькоў**. Напрыклад, дадатковыя даступныя магчымасці вывучэння літоўскай мовай, у тым ліку ў літоўскамоўных школах, і інтэграцыйныя мерапрыемствы. 16,5% бацькоў **лічаць важным тлумачыць літоўскаму грамадству важнасць захавання беларусамі сваёй ідэнтычнасці**, у тым ліку, праз спрыянне адукацыі на беларускай мове ў Літве, бо гэта не пагражае літоўскаму грамадству, а наадварот – **спрыяе яго бяспецы**. Іншыя каментары тычыліся юрыдычных пытанняў – немагчымасці падаўжэння беларускіх пашпартаў, а таксама адсутнасці сацыяльных гарантый для дзяцей з асаблівымі патрэбамі, якія знаходзяцца ў Літве па часовым дазволе на жыхарства.

Заклучэнне.

Дадзенае даследаванне грунтуецца на апытанні, праведзеным летам 2025 года, і ажыццяўляецца ў крытычны момант, калі сямейная беларуская супольнасць у Літве пераходзіць ад індывідуальнай адаптацыі да інстытуцыяналізаванай грамадзянскай актыўнасці. Гэта робіць аналіз яе патрэб і прыярытэтаў асабліва актуальным. Вынікі даследавання не могуць быць экстрапаляваныя на ўсё беларускае насельніцтва Літвы, аднак яны дазваляюць **дакументаваць праблемы «актыўнага ядра» беларускіх сямейных мігрантаў**, сфармуляваць патрэбу ў адвакацыі і вызначыць прыярытэты падтрымкі.

За апошнія пяць гадоў у **Літве сфармаваўся новы сацыяльны кантэкст**, абумоўлены значным ростам колькасці грамадзян Беларусі. Бягучая хваля міграцыі характарызуецца **істотнай доляй сем'яў, якія пераехалі разам з дзецьмі**. Большасць з іх сканцэнтравана ў Вільні і Віленскім раёне, што стварае дадатковую нагрузку на адукацыйную і сацыяльную інфраструктуру сталіцы. У выніку асноўныя праблемы доступу да адукацыі і інтэграцыйных паслуг маюць выразна лакалізаваны характар.

Беларускія сем'і сутыкаюцца з тыповымі для мігрантаў цяжкасцямі, але адначасова маюць і шэраг спецыфічных задач. Для многіх бацькоў ключавым становіцца двухкампанентны запыт: **захаванне беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці пры адначасовай інтэграцыі ў літоўскае грамадства**.

Нягледзячы на відавочны попыт на беларускамоўную адукацыю, **існуючая адукацыйная сістэма не можа яго задаволіць**. Адзіная беларускамоўная ўстанова – Віленская гімназія імя Францішка Скарыны (Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija) – функцыянуе на мяжы сваёй праектнай магутнасці, што прывяло да масавых адмоў у прыёме і закрыцця беларускамоўнага дзіцячага садка пры гімназіі ў 2025 годзе. У той жа час **літоўскамоўныя ўстановы не заўсёды гатовыя да эфектыўнай інтэграцыі вялікай колькасці дзяцей-мігрантаў**, а сістэмны падыход да выкладання літоўскай мовы як замежнай фактычна адсутнічае. У гэтых умовах значная колькасць дзяцей трапляе ў расейскамоўныя ўстановы. Частка бацькоў характарызуе гэты выбар як вымушаны і выказвае незадаволенасць такім становішчам.

Большасць беларускіх сем'яў знаходзіцца ў **стадыі актыўнага станаўлення і адаптацыі**. Пераважная частка жыве ў Літве на падставе часовых дазволаў на жыхарства, што можа ствараць адчуванне нестабільнасці і фарміраваць запыт на прававую падтрымку і адвакацыю, асабліва ў пытаннях легалізацыі і сацыяльных гарантый. Раўнамернае размеркаванне дзяцей па ўзроставых групам сведчыць пра **комплексны характар патрэбы ў адукацыйных і іншых паслугах**.

Даследаванне ахапіла **137 дзяцей рэспандэнтаў, якія наведваюць прынамсі 41 адукацыйную ўстанову ў Літве**, амаль усе яны знаходзяцца ў Вільні. Большасць дзяцей атрымлівае адукацыю на расейскай мове, у тым ліку значная колькасць – на дашкольным узроўні. Другой па распаўсюджанасці з'яўляецца беларуская мова, прадстаўленая адзінай у краіне Віленскай беларускай гімназіяй імя Францішка Скарыны. Трэцяя па колькасці група навучаецца на літоўскай мове. Гэтае размеркаванне сведчыць пра значную залежнасць беларускай супольнасці ад расейскамоўнага адукацыйнага сектара, нягледзячы на выразнае жаданне бацькоў аддаваць дзяцей у літоўскамоўныя дашкольныя ўстановы.

Агульная ацэнка навучальных устаноў даволі станоўчая, аднак рэспандэнтны адзначаюць шэраг праблем. Больш за палову бацькоў (51,6%) выказваюць **незадаволенасць поўнай адсутнасцю беларускай мовы ў навучальным працэсе або недастатковай якасцю яе выкладання**. Адначасова 31,8% незадаволеныя ўзроўнем выкладання літоўскай мовы, а 22% адзначаюць адсутнасць падтрымкі для дзяцей-мігрантаў. Такім чынам, бацькі адчуваюць **недахоп падтрымкі як для захавання беларускай ідэнтычнасці, так і для паспяховай інтэграцыі ў літоўскамоўнае асяроддзе**.

Прыблізна траціна рэспандэнтаў (30,8%) гатовая разгледзець магчымасць пераходу ў іншую навучальную ўстанову. Гэты намер найбольш выразна праяўляецца сярод тых, чые дзеці наведваюць расейскамоўныя школы і садкі. Пры гэтым **ніводны з 91 рэспандэнта не назваў расейскую мову пажаданай адукацыйнай альтэрнатывай**: бацькі выбіраюць беларускую або літоўскую. Гэта сведчыць пра імкненне да інтэграцыі ў літоўскае грамадства пры адначасовым жаданні захавання беларускай ідэнтычнасці.

Сярод асноўных складанасцяў у сферы адукацыі вылучаюцца **цяжкасці ў вывучэнні літоўскай мовы** (28,6%), у першую чаргу з-за адсутнасці сістэмы яе выкладання як няроднай і недастатковай колькасці заняткаў. Таксама адзначаецца **непадрахтанасць сістэмы адукацыі да працы з дзецьмі-мігрантамі**. 16,5% рэспандэнтаў паведамляюць пра **проблемы з доступам да навучання на беларускай мове** або складанасці з яе вывучэннем. У адказах узгадваецца недахоп беларускамоўных устаноў, немагчымасць трапіць у гімназію Скарыны, а таксама нядаўняе закрыццё адзінага беларускамоўнага дзіцячага садка ў Вільні.

Сярод іншых праблем называюцца недахоп падручнікаў, недастатковая ўвага да дзяцей з асаблівасцямі развіцця, нізкая матывацыя і кваліфікацыя часткі настаўнікаў, перагружанасць школьнай праграмы і выпадкі булінгу. Адпаведна, бацькі адзначаюць патрэбу ў дадатковай адукацыйнай падтрымцы. 30,8% рэспандэнтаў маюць **патрэбу ў дапамозе ў вывучэнні літоўскай мовы**. Прапануецца ўдасканаліць метадыкі яе выкладання як замежнай, уведзіць сістэмнае навучанне «з нуля», у тым ліку для падлеткаў, арганізоўваць дадатковыя заняткі з носбітамі мовы. Таксама выказваецца запыт на праграмы інтэграцыі ў літоўскамоўнае адукацыйнае асяроддзе, у тым ліку праз інтэграцыйныя гурткі, працу ц'ютараў і распрацоўку стратэгіі інтэграцыі на ўзроўні муніцыпалітэтаў.

Дзеці рэспандэнтаў пераважна з'яўляюцца расейскамоўнымі: 68,1% бацькоў адзначаюць, што іх дзеці штодзённа карыстаюцца пераважна расейскай мовай. Пры гэтым сістэмна яе вывучае толькі 45% дзяцей. Выключна або пераважна беларускай мовай карыстаюцца дзеці ад 15,4% да 22% рэспандэнтаў, аднак сістэмна яе вывучаюць дзеці 51% рэспандэнтаў – што прыкладна на 20% больш за колькасць вучняў гімназіі Скарыны. Гэта сведчыць пра **імкненне бацькоў знаходзіць дадатковыя магчымасці для вывучэння беларускай мовы**.

Узровень валодання англійскай мовай 75% рэспандэнтаў ацэньваюць як «базавы або прасунуты базавы» альбо ніжэй. Падобная сітуацыя назіраецца і з літоўскай мовай: 72,5% бацькоў ацэньваюць узровень валодання ёй сваіх дзяцей як базавы або ніжэй, нягледзячы на тое, што большасць дзяцей вывучае гэтыя мовы сістэмна (79% і 86,6% адпаведна).

Найменш бацькі задаволены якасцю выкладання літоўскай мовы: толькі 48% рэспандэнтаў ацэньваюць яе станоўча, а 24% выказваюць выразную незадаволенасць. Бацькі дзяцей, якія навучаюцца ў літоўскамоўных установах, адзначаюць недахоп

дадатковай падтрымкі. Тыя ж, чые дзеці навучаюцца ў школах меншасцяў, указваюць на **адсутнасць метадык выкладання літоўскай мовы як замежнай і сістэмнага падыходу да інтэграцыі дзяцей-мігрантаў.**

У выпадку беларускай мовы 61% рэспандэнтаў хутчэй або цалкам задаволены якасцю выкладання, а 12% - незадаволены. Большасць крытычных каментароў паступіла ад бацькоў вучняў гімназіі Скарыны і датычылася **шырокага выкарыстання расейскай мовы педагогамі.** Бацькі дзяцей з іншых устаноў адзначаюць **недахоп магчымасцяў вывучэння беларускай мовы.**

Задаволенасць выкладаннем расейскай мовы выказваюць 62% рэспандэнтаў, а 10% - незадаволены. Пры гэтым каментары паказваюць крытычнае стаўленне часткі бацькоў да неабходнасці вывучэння расейскай мовы. Што да англійскай, 61% рэспандэнтаў хутчэй або цалкам задаволены выкладаннем, а толькі 3% адзначылі незадаволенасць.

Нягледзячы на існуючую нявызначанасць, **большасць рэспандэнтаў (59%) разглядае Літву як месца свайго жыцця ў бліжэйшай будучыні.** Доля тых, хто разглядае магчымасць пераезду, супадае з колькасцю бацькоў, якія не плануюць заставацца ў краіне ў бліжэйшыя гады (21% і 20% адпаведна). Пераважная частка тых, хто назваў канкрэтную краіну магчымай эміграцыі, адзначыла Польшчу.

Значная колькасць бацькоў (42%) таксама **разглядае Літву як магчымае месца сталага жыхарства сваіх дзяцей** – гэта амаль у два разы больш за долю тых, хто хацеў бы, каб іх дзеці жылі ў іншай краіне. Вялікая колькасць нявызначаных адказаў, верагодна, звязана з тым, што **канчатковае рашэнне будзе залежаць ад паспяховасці інтэграцыі і авалодання літоўскай мовай.**

Большасць рэспандэнтаў (59%) разглядае магчымасць атрымання дзецьмі далейшай адукацыі ў Літве. Частка бацькоў плануе навучанне на літоўскай мове, частка – на іншых мовах. Іншыя разглядаюць магчымасць навучання за межамі краіны, у тым ліку з-за сумненняў у магчымасці дасягнуць дастатковага ўзроўню валодання літоўскай мовай.

Абсалютная большасць рэспандэнтаў (80%) лічыць неабходнай інтэграцыю ў літоўскае грамадства і ўжо робіць канкрэтныя крокі ў гэтым напрамку. 78% вывучаюць літоўскую мову, 64% цікавяцца культурай і гісторыяй Літвы, 56% наведваюць літоўскія культурныя мерапрыемствы. Многія маюць літоўскіх сяброў або аддаюць дзяцей у літоўскія адукацыйныя ўстановы.

Разам з тым беларусы сутыкаюцца з **шэрагам цяжкасцяў у працэсе інтэграцыі.** Найбольш распаўсюджанай праблемай з’яўляецца **недастатковае валоданне літоўскай мовай (77%).** Таксама адзначаюцца недахоп кантактаў з літоўцамі (49%), абмежаваныя фінансавыя або часавыя рэсурсы (45%), недахоп інфармацыі пра магчымасці інтэграцыі (34%), складанасці ў пошуку працы па спецыяльнасці (34%). Частка рэспандэнтаў адзначае адчуванне сябе чужымі (30%) і негатыўнае стаўленне з боку часткі літоўскага грамадства (18%).

Адпаведна, сем’і адзначаюць **патрэбу ў падтрымцы ў вывучэнні літоўскай мовы,** у тым ліку праз даступныя курсы, а таксама ў паляпшэнні якасці выкладання літоўскай мовы як замежнай і развіцці інтэграцыйных праграм. Падкрэсліваецца важнасць **пашырэння кантактаў паміж беларусамі і літоўцамі,** якія маглі б спрыяць вывучэнню мовы і ўзаемнаму разуменню культур.

Разважаючы пра агульныя выклікі, з якімі беларускія сем'і сутыкаюцца ў Літве, **37,4% рэспандэнтаў зноў адзначаюць важнасць захавання беларускай мовы і ідэнтычнасці**. Перадусім гэта датычыцца адукацыі: пашырэння магчымасцяў вывучэння беларускай мовы і іншых прадметаў, а таксама ўдасканалення падыходаў у гімназіі Скарыны. Бацькі таксама звяртаюць увагу на праблему выціскання дзяцей у расейскамоўныя ўстановы і недастатковую распрацаванасць падыходаў да выкладання літоўскай мовы ў школах меншасцяў.

Адказваючы на пытанне пра **тэмы, якія важна камунікаваць літоўскаму грамадству і дзяржаўным установам**, 40,7% рэспандэнтаў адзначылі **неабходнасць змяніць у лепшы бок стаўленне да беларусаў і пазбавіцца стэрэатыпаў**. Яны лічаць важным падкрэсліваць, што беларусы з павагай ставяцца да Літвы і літоўцаў, не ўяўляюць пагрозы і жадаюць прыносіць карысць літоўскаму грамадству, з якім маюць агульную гісторыю і культурную блізкасць. Таксама адзначаецца неабходнасць інфармавання літоўцаў пра сітуацыю ў Беларусі і пра складаныя ўмовы, у якіх сёння знаходзяцца беларусы ў Літве.

У гэтым кантэксце паказальна, што пераважная большасць удзельнікаў апытання (95%) лічыць неабходнай арганізаваную дзейнасць па прадстаўленні і абароне інтарэсаў беларускіх бацькоў і дзяцей у сферы адукацыі. Яшчэ большая доля (98%) падтрымлівае ідэю інстытуцыйналізацыі такой дзейнасці. Рэспандэнты чакаюць, што адпаведная арганізацыя будзе аб'ядноўваць беларускія сем'і ў Літве і выступаць каналам камунікацыі з дзяржаўнымі структурамі для прадстаўлення іх інтарэсаў.

Большасць рэспандэнтаў (86%) лічыць важным, каб іх дзеці вывучалі літоўскую мову для жыцця ў Літве. Яшчэ большая доля бацькоў (91%) падкрэслівае **важнасць вывучэння беларускай мовы дзеля захавання нацыянальнай ідэнтычнасці**. Пераважная колькасць рэспандэнтаў таксама выказвае зацікаўленасць у паляпшэнні якасці адукацыі, пашырэнні магчымасцяў вывучэння беларускай мовы і арганізацыі адукацыйных і культурных мерапрыемстваў для беларускіх дзяцей і бацькоў.

Такім чынам, даследаванне паказвае, што **актыўная частка беларускай сямейнай супольнасці ў Літве, пераважна ў Вільні, арыентавана на доўгатэрміновую інтэграцыю і гатовая да канструктыўнага дыялогу**. Для паспяховага ўключэння гэтай групы мігрантаў **неабходная сістэмная рэакцыя з боку дзяржаўнай палітыкі**, якая павінна ўключаць развіццё эфектыўных механізмаў выкладання літоўскай мовы як замежнай, падтрымку інтэграцыі дзяцей-мігрантаў у адукацыйную сістэму, а таксама пашырэнне магчымасцяў для захавання беларускай мовы і ідэнтычнасці. Важную ролю ў гэтым працэсе можа адыграць супрацоўніцтва паміж дзяржаўнымі інстытутамі і арганізацыямі грамадзянскай супольнасці.

Рэкамендацыі і прапановы.

На падставе выклікаў, выяўленых у даследаванні, і патрэбаў, выказаных бацькамі, прапануюцца наступныя рэкамендацыі для зацікаўленых бакоў. Рэкамендацыі сфармуляваныя з улікам **Рэзалюцыі № 2499 (2023) Парламенцкай асамблеі Рады Еўропы**, якая прызнае ўнікальны і працяглы характар вымушанай эміграцыі сотняў тысяч беларусаў, што пакінулі краіну з-за рэпрэсій. У рэзалюцыі падкрэсліваецца адказнасць дзяржаў – сябраў Рады Еўропы за забеспячэнне годных умоў жыцця, поўнай рэалізацыі асноўных правоў і ўстойлівай інтэграцыі беларусаў у выгнанні да таго часу, пакуль не з’явіцца ўмовы для іх вяртання ў дэмакратычную Беларусь.

Асаблівая ўвага надаецца падтрымцы дзяцей і сем’яў у сферах адукацыі, моўнай і культурнай інтэграцыі, а таксама захаванню і развіццю беларускай мовы і ідэнтычнасці праз адукацыйныя і культурныя інструменты, у тым ліку ў сітуацыях, калі супольнасці не маюць фармальнага статусу нацыянальнай меншасці. Такі падыход падкрэслівае неабходнасць сістэмных захадаў з боку нацыянальных уладаў, муніцыпалітэтаў і арганізацый грамадзянскай супольнасці ў Літве. У гэтым кантэксце падтрымку адукацыі і інтэграцыі беларусаў у выгнанні варта разглядаць не толькі як часовую гуманітарную рэакцыю, але і як унёсак у абарону правоў чалавека, сацыяльную згуртаванасць і будучую дэмакратычную трансфармацыю рэгіёна.

I. РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ НАЦЫЯНАЛЬНЫХ УЛАДАЎ

1. Міністэрства адукацыі, навукі і спорту Літвы (*Švietimo, mokslo ir sporto ministerija*)

Рэкамендуецца:

- 1) **Распрацаваць і ўкараняць нацыянальную мадэль выкладання літоўскай мовы як няроднай**
 - з выразнымі ўзроўнямі (A1-B2);
 - з адаптацыяй да ўзросту (у тым ліку для падлеткаў);
 - з асобнымі гадзінамі ў вучэбных планах, а не як частку агульных урокаў.
- 2) **Забяспечыць метадычную і фінансавую падтрымку школам, якія прымаюць дзяцей-мігрантаў, уключаючы:**
 - фінансаванне дадатковых гадзін літоўскай мовы;
 - увядзенне пазіцый т’ютараў/асістэнтаў настаўніка;
 - доступ да псіхалагічнай і сацыяльнай падтрымкі.
- 3) **Перагледзець падыходы да адукацыі на мовах меншасцяў з улікам новай міграцыйнай рэальнасці, уключаючы пытанні:**
 - фактычнага выціскання беларускіх дзяцей у расейскамоўны сектар;
 - адсутнасці альтэрнатыў паміж расейскамоўнай і адзінай беларускамоўнай установай.
- 4) **Інвеставаць у падрыхтоўку і перападрыхтоўку педагогаў у наступных сферах:**

- выкладання літоўскай як замежнай;
- міжкультурнай кампетэнтнасці;
- працы з дзецьмі мігрантаў і дзецьмі з досведам вымушанай міграцыі.

5) Садзейнічаць развіццю двухмоўных або пераходных інтэграцыйных праграм

Такія праграмы могуць падтрымліваць паступовы пераход дзяцей мігрантаў у літоўскамоўныя школы пры адначасовым забеспячэнні дастатковай моўнай падтрымкі ў працэсе інтэграцыі.

6) Распрацаваць механізмы для ўдзелу настаўнікаў-мігрантаў у адукацыйнай сістэме

Кваліфікаваныя настаўнікі з ліку беларускіх мігрантаў з’яўляюцца недастаткова выкарыстаным прафесійным рэсурсам. Магчымыя меры:

- спрошчаныя або паскораныя працэдурны прызнання замежных дыпламаў педагогаў;
- пераходныя праграмы, накіраваныя на авалоданне педагогічнай літоўскай мовай і азнаямленне з літоўскай адукацыйнай праграмай;
- магчымасці працаваць у школах у якасці ц’ютараў, памочнікаў настаўнікаў або стажораў у перыяд прызнання кваліфікацыі.

Такія меры могуць адначасова:

- умацаваць кадравы патэнцыял школ;
- падтрымліваць інтэграцыю вучняў-мігрантаў;
- садзейнічаць прафесійнай інтэграцыі педагогаў-мігрантаў.

2. Міністэрства сацыяльнай абароны і працы (Socialinės apsaugos ir darbo ministerija)

Рэкамендуецца:

1) Распрацаваць мэтавыя інтэграцыйныя праграмы для сем’яў мігрантаў з дзецьмі, уключаючы:

- інфармацыйную падтрымку;
- кансультацыі па сацыяльных і адукацыйных пытаннях;
- праграмы падтрымкі бацькоў.

2) Забяспечыць устойлівае фінансаванне інтэграцыйных паслуг праз партнёрства з муніцыпалітэтам і НДА.

3) Стварыць цэнтры падтрымкі інтэграцыі сем’яў або кансультацыйныя сэрвісы “аднаго вакна”

Такія сэрвісы могуць забяспечваць каардынаваны доступ да адукацыйных, сацыяльных і юрыдычных паслуг для сем’яў мігрантаў.

3. Міністэрства культуры і Дэпартамент нацыянальных меншасцяў

Рэкамендуецца:

1) **Прызнаць спецыфіку беларускай супольнасці як новай мігранцкай групы**, якая не мае статусу традыцыйнай нацыянальнай меншасці, але мае выразны запыт на захаванне мовы і культурнай ідэнтычнасці.

2) **Падтрымліваць ініцыятывы па захаванні беларускай мовы і культуры:**

- пазашкольныя адукацыйныя і культурныя праграмы на беларускай мове;
- распрацоўку і выданне адукацыйных матэрыялаў;
- культурныя ініцыятывы для дзяцей і бацькоў.

3) **Падтрымліваць супольнасныя культурныя і адукацыйныя ініцыятывы**

Такія ініцыятывы павінны спрыяць дыялогу і супрацоўніцтву паміж літоўскай і беларускай супольнасцямі.

II. РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ МУНІЦЫПАЛЬНЫХ УЛАДАЎ

1. Муніцыпалітэт горада Вільні

Рэкамендуецца:

1) **Распрацаваць мясцовую стратэгію інтэграцыі дзяцей мігрантаў у адукацыйную сістэму Вільні**

Такая стратэгія павінна ўлічваць канцэнтрацыю беларускіх сем'яў у сталіцы і каардынаваць адукацыйныя, моўныя і інтэграцыйныя паслугі.

2) **Пашырыць практычныя меры інтэграцыі ў адукацыйных установах:**

- дадатковыя бясплатныя заняткі літоўскай мовай ў школах і садках;
- пілотныя праграмы з т'ютарамі ў літоўскамоўных установах;
- інтэграцыйныя гурткі і пазашкольныя мерапрыемствы, якія спрыяюць узаемадзеянню паміж літоўскімі і мігранцкімі дзецьмі.

3) **Рэалізаваць пілотныя адукацыйныя праграмы, якія спалучаюць інтэграцыю і падтрымку ідэнтычнасці**

Муніцыпалітэт можа падтрымліваць пілотныя праграмы ў асобных літоўскамоўных школах, якія будуць уключаць:

- навучанне на літоўскай мове як асноўнай мове адукацыі;
- факультатывыя модулі па беларускай мове, літаратуры і культуры;
- структураваную інтэграцыйную падтрымку праз ц'ютараў і моўных ментараў.

Такія пілотныя праграмы могуць:

- зменшыць нагрузку на беларускамоўную гімназію;

- прадухіліць вымушаны пераход дзяцей у расейскамоўныя школы;
- падтрымліваць двухмоўную кампетэнтнасць і культурную інклюзію.

У выпадку поспеху такая мадэль можа быць пашырана або адаптавана для іншых мігранцкіх супольнасцяў.

4) Рэалізаваць пілотныя адукацыйныя праграмы, якія спалучаюць інтэграцыю і падтрымку ідэнтычнасці

- пошук рашэнняў пасля закрыцця беларускамоўнага дзіцячага садка;
- распрацоўку альтэрнатыўных механізмаў падтрымкі беларускамоўнага асяроддзя для дзяцей.

5) Стварыць муніцыпальныя механізмы каардынацыі інтэграцыі мігрантаў

Такія механізмы могуць аб'ядноўваць школы, муніцыпальныя службы і арганізацыі грамадзянскай супольнасці, якія працуюць з сем'ямі мігрантаў.

III. РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ АДУКАЦЫЙНЫХ УСТАНОЎ

1. Школы і дзіцячыя садкі

Рэкамендуецца:

1) Увесці ўнутраныя палітыкі падтрымкі дзяцей-мігрантаў:

- індывідуальныя планы інтэграцыі;
- рэгулярную камунікацыю і супрацоўніцтва з бацькамі.

2) Сфармуляваць выразную моўную палітыку ў адукацыйным асяроддзі:

- забяспечваць паслядоўнае выкарыстанне афіцыйнай мовы навучання;
- мінімізаваць нефармальную залежнасць ад расейскай мовы як мовы камунікацыі ў школах.

3) Укараняць ініцыятывы ўзаемнай інтэграцыі вучняў

Напрыклад, праграмы ментарства, у якіх літоўскія вучні і вучні-мігранты працуюць разам для падтрымкі вывучэння мовы і сацыяльнай інтэграцыі.

4) Прыцягваць педагогаў-мігрантаў і экспертызу супольнасці

Школы могуць атрымліваць карысць ад удзелу кваліфікаваных настаўнікаў-мігрантаў або культурных пасярэднікаў у ролі т'ютараў, памочнікаў або ментараў.

IV. РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ АРГАНІЗАЦЫЙ ГРАМАДЗЯНСКАЙ СУПОЛЬНАСЦІ

1. Літоўскія і беларускія НДА

Рэкамендуецца:

1) Распрацоўваць сумесныя адукацыйныя і інтэграцыйныя праграмы:

- курсы літоўскай мовы;
- моўныя клубы;
- культурныя абмены.

2) Выступаць партнёрамі дзяржавы ў:

- рэалізацыі інтэграцыйных праграм;
- маніторынгу патрэбаў сем'яў;
- адвакацыі сістэмных змен у палітыцы.

3) Ствараць пляцоўкі для дыялогу паміж супольнасцямі

Такія платформы могуць умацоўваць супрацоўніцтва і ўзаемаразуменне паміж літоўскімі і беларускімі сем'ямі.

V. РЭКАМЕНДАЦЫІ ДЛЯ ПУБЛІЧНАЙ КАМУНІКАЦЫІ І ДЫЯЛОГУ

1. Літоўскія дзяржаўныя ўстановы і СМІ

Рэкамендуецца:

1) Падтрымліваць публічныя камунікацыйныя кампаніі, накіраваныя на:

- змяншэнне стэрэатыпаў адносна беларусаў;
- прадстаўленне беларусаў як канструктыўных партнёраў у працэсе інтэграцыі.

2) Забяспечваць літоўскае грамадства збалансаванай інфармацыяй пра:

- сітуацыю ў Беларусі;
- матывацыю беларускіх сем'яў інтэгравацца і рабіць унёсак у літоўскае грамадства.

3) Садзейнічаць збалансаванаму асвятленню ў медыя

У тым ліку падкрэсліваць сацыяльны, культурны і эканамічны ўнёсак беларускіх мігрантаў.

Рэалізацыя гэтых рэкамендацый можа спрыяць фармаванню больш эфектыўнай сістэмы інтэграцыі сем'яў мігрантаў у Літве, адначасова падтрымліваючы захаванне моўнай і культурнай разнастайнасці. У выпадку беларускіх сем'яў у выгнанні такая палітыка дазволіць не толькі адказаць на бягучыя выклікі інтэграцыі, але і зрабіць унёсак у выкананне шырэйшых еўрапейскіх абавязацельстваў у сферы абароны правоў чалавека, умацавання сацыяльнай згуртаванасці і падтрымкі дэмакратычнай трансфармацыі ў рэгіёне.

Спіс выкарыстаных крыніц.

Асацыяцыя беларускіх бацькоў у Літве. (2025). Анкета для беларускіх бацькоў у Літве [Анлайн-апытанне]. <https://forms.gle/UkEjneSPAfnvGJpL7>

Беларускія школы ў Вільні. Інфапункт. (2024, 1 красавіка). Афіцыйная заява аб адукацыйных патрэбах беларускіх сем'яў [Статус у Facebook]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0o6cMSsqcqtouHwoKT3mAaBVebKeXAuHbcCMHNycqWnMGU5xQcipP34EDpGsPZiVyl&id=61557550543667

Беларускія школы ў Вільні. Інфапункт. (2024, 15 траўня). Абнаўленні па грамадскай адвакацыі і размеркаванні ў школы [Статус у Facebook]. Facebook.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06ajfe5Cy7ckA8u2MiVH6ZJdq9ebmLW9xKoskQAmDx6jHMYbUeDcuJ3aHtnXki1xhl&id=61557550543667

Дэпартамент міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных спраў Літоўскай Рэспублікі. (2020). Migracijos metraštis 2020 [Міграцыйны штогоднік 2020].

https://migracija.lrv.lt/uploads/migracija/documents/files/Migracijos%20metraščiai/MIGRACIJOS%20METRAŠTIS_2020_1.pdf

Дэпартамент міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных спраў Літоўскай Рэспублікі. (2024). Migracijos metraštis 2023 [Міграцыйны штогоднік 2023].

<https://migracija.lrv.lt/public/canonical/1750415196/1330/MM%202024%20LT.pdf>

Дэпартамент міграцыі пры Міністэрстве ўнутраных спраў Літоўскай Рэспублікі. (2025, лістапад). Imigracijos statistika – 2025 m. lapkritis [Статыстыка іміграцыі – лістапад 2025].

<https://migracija.lrv.lt/public/canonical/1762420884/1482/imig-2025-11.pdf>

Наша Ніва. (2024, 17 красавіка). “Нет спроса на дошкольную группу». Что будет с садиком при белорусскоязычной гимназии в Вильнюсе” [«Няма попыту на дашкольную групу». Што будзе з садком пры беларускамоўнай гімназіі ў Вільні]. <https://nashaniva.com/ru/365928>

Наша Ніва. (2024, 24 ліпеня). “50 дзеціям адмовілі. У беларускамоўнай гімназіі Вільні замала месцаў, бацькі просяць набіраць больш класаў”. <https://nashaniva.com/345062>

Парламенцкая асамблея Рады Еўропы (ПАСЕ). (2023). Addressing the specific challenges faced by Belarusians in exile [Вырашэнне канкрэтных праблем, з якімі сутыкаюцца беларусы ў выгнанні] (Doc. 15785). <https://pace.coe.int/en/files/32899/html>

Партал афіцыйнай статыстыкі (OSP). (2021). 2021 m. gyventojų ir būstų surašymo rezultatai: Tautybė, gimtoji kalba ir tikyba [Вынікі перапісу насельніцтва і жыллёвага фонду 2021 года: Нацыянальнасць, родная мова і веравызнанне]. Дзяржаўнае агенцтва дадзеных.

https://osp.stat.gov.lt/en_GB/2021-gyventoju-ir-bustu-surasymo-rezultatai/tautybe-gimtoji-kalba-ir-tikyba

Aura. (2025). Interactive Dashboard: Foreigners in Lithuania [Інтэрактыўная панэль: Замежнікі ў Літве] [PowerBI Data]. Дзяржаўнае агенцтва дадзеных (Літва).

<https://app.powerbi.com/view?r=eyJrjoiOTE2Mzk5MjEtZGU5Yi00MTU1LWFKOGEtYmQ2M2ZiM2RmYzQxliwidCI6ImFmZjM2MzMxLTNlNWUtNDdlOC1hZjZkLTE4NTFkNmQxZmUzYiIsImMiOj9>

Baltarusių tėvų asociacija Lietuvoje. (2025, 19 верасня). Паведамленне аб рэгістрацыі “Асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве” [Статус у Facebook]. Facebook.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02aVEGmd7sxdgdARWU4VAi7Jzp7c6AcwHa7gxFrMdG1EfEfVbyrUiwRXWQkXSckUTCi&id=61581043652634

LRT Verslas. (2024, 20 сакавіка). Šalyje daugėja dirbančių užsieniečių, baltarusių – beveik 50 tūkst. [У краіне павялічваецца колькасць працуючых замежнікаў, беларусаў — амаль 50 тысяч]. LRT.lt.
<https://www.lrt.lt/naujienos/verslas/4/2215407/salyje-daugeja-dirbanciu-uzsienieciu-baltarusiu-beveik-50-tukst>

Shcherbina, N., Chubrik, A. (2025, 12 верасня). Belarusian family migration to Lithuania: Profiles, integration patterns, and main challenges [Міграцыя беларускіх сем'яў у Літву: профілі, мадэлі інтэграцыі і асноўныя выклікі] [Даклад на канферэнцыі]. Vilnius: Vilnius University, Institute of International Relations and Political Science.

Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazija. (2025). VILNIAUS PRANCIŠKAUS SKORINOS GIMNAZIJOS 2023-2027 M. STRATEGINIS PLANAS [Стратэгічны план Віленскай гімназіі імя Францішка Скарыны на 2023-2027 гг.].
https://api.skorinosgimnazija.lt/public/files/1NJZzlox380pI7Qo9PipFu5L-UH2m_Ath

Дадатак 1. Пытанні, уключаныя ў анлайн-апытанне.

1. Колькі часу Вы жывяце ў Літве на пастаяннай і бесперапыннай аснове?
2. У якім горадзе Літвы Вы зараз пастаянна пражываеце? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
3. На якой юрыдычнай падставе Вы зараз знаходзіцеся ў Літве? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
4. Ці маеце Вы грамадзянства Рэспублікі Беларусь? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
5. Ці маеце Вы іншае грамадзянства (ці грамадзянствы)? (Напішыце “не” або пералічыце)
6. Колькі непаўналетніх дзяцей (да 18 гадоў) Вы маеце? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
7. Калі ласка, пазначце ўзрост Ваших дзяцей (поўныя гады) праз коску (напрыклад: 7, 15, 19).
8. Ці выхоўваюцца Вашы дзеці ў поўнай сям’і (з абодвума бацькамі)? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
9. Колькі гадоў Вашы дзеці жывуць у Літве на пастаяннай і бесперапыннай аснове? (Калі ў Вас некалькі дзяцей і працягласць пражывання адрозніваецца, пазначце праз коску)
10. У якім горадзе Літвы зараз жывуць Вашы дзеці? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі)
11. Ці маюць Вашы дзеці грамадзянства Рэспублікі Беларусь? (Выберыце адзін з варыянтаў або ўпішыце свой у апошнім полі; калі ў дзяцей розныя грамадзянствы, калі ласка, патлумачце)
12. Ці маюць Вашы дзеці іншае грамадзянства (ці грамадзянствы)? (Напішыце “не” або пералічыце)
13. Дзіця 1: Калі ласка, пазначце праз коску наступную інфармацыю: назва навучальнай установы, мова навучання, клас/група/гурток і як доўга дзіця наведвае гэтую ўстанову.
14. Дзіця 2: Калі ласка, пазначце праз коску наступную інфармацыю: назва навучальнай установы, мова навучання, клас/група/гурток і як доўга дзіця наведвае гэтую ўстанову.
15. Дзіця 3: Калі ласка, пазначце праз коску наступную інфармацыю: назва навучальнай установы, мова навучання, клас/група/гурток і як доўга дзіця наведвае гэтую ўстанову.

16. Дзіця 4: Калі ласка, пазначце праз коску наступную інфармацыю: назва навучальнай установы, мова навучання, клас/група/гурток і як доўга дзіця наведвае гэтую ўстанову. (Калі ў Вас няма чацвёртага дзіцяці, напішыце “няма”)
17. У цэлым, ці задаволены Вы той навучальнай установай (установамі), якую (якія) наведваюць Вашы дзеці зараз? (Па шкале ад 1 да 5)
18. Калі Вы не задаволены, чым менавіта? (Можна выбраць некалькі варыянтаў або ўпісаць свой у апошнім полі)
19. Ці хацелі б Вы, каб Вашы дзеці навучаліся ў іншай навучальнай установе ў Літве? (Па шкале ад 1 да 5)
20. Калі так, у якой навучальнай установе ў Літве Вы хацелі б, каб вучыліся Вашы дзеці? (Калі ласка, пазначце дакладную назву або тып установы і мову навучання). Што перашкаджае ім навучацца там цяпер?
21. Ці хацелі б Вы, каб Вашы дзеці навучаліся на іншай мове, чым цяпер?
22. Калі так, на якой мове Вы хацелі б, каб навучаліся Вашы дзеці?
23. Ці вывучаюць Вашы дзеці беларускую мову сістэмна (у навучальнай установе, на гуртках, з рэпетытарамі і г.д.)?
24. Калі Вашы дзеці вывучаюць беларускую мову, ці задаволены Вы якасцю яе выкладання? (Па шкале ад 1 да 5)
25. Калі Вы не задаволены, чым менавіта?
26. Ці размаўляюць Вашы дзеці па-беларуску ў паўсядзённым жыцці (у сям’і, з сябрамі і г.д.)? (Калі ў Вас некалькі дзяцей і адказы розныя, калі ласка, патлумачце ў апошнім полі)
27. Ці вывучаюць Вашы дзеці літоўскую мову?
28. Калі так, ці задаволены Вы якасцю выкладання літоўскай мовы?
29. Калі Вы не задаволены, чым менавіта?
30. Ці размаўляюць Вашы дзеці па-літоўску?
31. Ці вывучаюць Вашы дзеці расейскую мову?
32. Калі так, ці задаволены Вы якасцю выкладання расейскай мовы?
33. Калі Вы не задаволены, чым менавіта?
34. Ці размаўляюць Вашы дзеці па-расейску?
35. Ці вывучаюць Вашы дзеці англійскую мову?

36. Калі так, ці задаволены Вы якасцю выкладання англійскай мовы?
37. Калі Вы не задаволены, чым менавіта?
38. Ці размаўляюць Вашы дзеці па-англійску?
39. З якімі праблемамі, звязанымі з адукацыяй Вашых дзяцей, Вы сутыкаліся або сутыкаецеся ў Літве? (Калі ласка, каротка апішыце сваімі словамі)
40. Якая падтрымка была б карыснай для вырашэння праблем, з якімі сутыкаюцца Вашы дзеці ў сферы адукацыі ў Літве?
41. Як Вы зараз уяўляеце далейшую адукацыйную траекторыю Вашых дзяцей? (Калі ласка, каротка апішыце: дзе яны будуць вучыцца на наступным этапе адукацыі, што будуць вывучаць і на якой мове)
42. Ці разглядаеце Вы магчымасць працягваць жыццё ў Літве ў бліжэйшыя 3-5 гадоў?
43. Ці разглядаеце Вы Літву як магчымае пастаяннае месца жыхарства Вашых дзяцей у будучыні?
44. Ці разглядаеце Вы магчымасць пераезду ў іншую краіну (не Беларусь і не Літву) у бліжэйшыя гады?
45. Калі так, якія краіны Вы разглядаеце ў першую чаргу?
46. Ці лічыце Вы важным інтэгравацца ў літоўскае грамадства?
47. Што Вы ўжо зрабілі або робіце для інтэграцыі ў літоўскае грамадства? (Можна выбраць некалькі варыянтаў або прапанаваць свой у апошнім полі)
48. З якімі цяжкасцямі Вы сутыкаецеся на шляху інтэграцыі? (Можна выбраць некалькі варыянтаў або прапанаваць свой у апошнім полі)
49. Якая падтрымка была б карыснай для Вас і/або Вашых дзяцей для лепшай інтэграцыі ў Літве?
50. Ці зацікаўлены Вы ў паляпшэнні якасці адукацыі і стварэнні больш спрыяльных умоў навучання для беларускіх дзяцей ва ўстановах адукацыі ў Літве?
51. Ці зацікаўлены Вы ў стварэнні або пашырэнні магчымасцяў вывучэння беларускай мовы, літаратуры і гісторыі для дзяцей у Літве (напрыклад, гурткі, нядзельныя школы, факультатывы)?
52. Ці зацікаўлены Вы ў іншых адукацыйных і культурных мерапрыемствах для беларускіх дзяцей і бацькоў у Літве?
53. Наколькі важным Вы лічыце вывучэнне беларускай мовы для захавання нацыянальнай ідэнтычнасці Вашых дзяцей?

54. Наколькі важным Вы лічыце вывучэнне літоўскай мовы для паспяховага далейшага жыцця Вашых дзяцей у Літве?
55. Ці лічыце Вы патрэбнай арганізаваную дзейнасць па прадстаўленні і абароне інтарэсаў беларускіх бацькоў і дзяцей у сферы адукацыі перад літоўскімі ўстановамі (адвакацыю)?
56. На Вашу думку, якія канкрэтныя праблемы і пытанні, з якімі сутыкаюцца беларускія бацькі і дзеці ў Літве, патрабуюць першачарговых дзеянняў?
57. Што, на Вашу думку, важна паведаміць літоўскаму грамадству і дзяржаўным установам (у сувязі з жыццём беларусаў у Літве і іх патрэбамі)?
58. Ці падтрымліваеце Вы стварэнне асацыяцыі беларускіх бацькоў у Літве?
59. На Вашу думку, чым яшчэ павінна займацца такая асацыяцыя?
60. У дадзены момант мы разглядаем розныя магчымасці пашырэння беларускамоўнай адукацыі ў Літве. У прыватнасці, абмяркоўваецца магчымасць стварэння беларускіх класаў у прыватнай навучальнай установе ў Вільні (навучанне на беларускай мове з паступовым пераходам на літоўскую, бясплатная адукацыя, літоўская адукацыйная праграма і дзяржаўны атэстат аб сярэдняй адукацыі). Ці былі б Вы зацікаўлены ў такой адукацыйнай магчымасці для сваіх дзяцей?
61. Вы можаце добраахвотна пакінуць свой электронны адрас, калі хацелі б, каб мы звязаліся з Вамі ў будучыні і запрасілі далучыцца да асацыяцыі. Пакіданне электроннага адраса не з'яўляецца абавязковым і ніякім чынам не ўплывае на Ваш удзел у апытанні.
62. Калі ласка, выкарыстайце гэтае поле, каб пакінуць любую дадатковую інфармацыю або задаць пытанні.